

Musik? Musik!

Potenzial und
Einsatzmöglichkeiten
von musikalischen
Interventionen in der
Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik,
Zürich

Studiengang: Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Celia Hammersley

Begleitung: Daniel Jucker

Abgabe: 17.5.2019

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Potenzial und mit konkreten Anwendungsmöglichkeiten von Musik und musikalischen Elementen in der Psychomotoriktherapie. Nach einer kurzen geschichtlichen Betrachtung des Berufsfeldes im Hinblick auf die Bedeutung von Musik in der Entstehung der Psychomotorik, werden anhand von einer Literaturrecherche und von Expert_innengesprächen theoretische und praktische Erkenntnisse über Wirkung und Einsatzmöglichkeiten von Musik in der therapeutisch-pädagogischen Arbeit mit Kindern zusammengetragen. Es wird aufgezeigt, dass Musik in verschiedenen Förderbereichen gewinnbringend eingesetzt werden kann, und dass dazu kein spezifisches musikalisches Können von Seiten der Therapeut_innen nötig ist. Die Arbeit enthält zudem eine Sammlung von zwölf konkreten musikalischen Interventionen, die von 15 Therapeut_innen evaluiert wurde.

Dank

Ich danke allen, die mich während des Verfassens dieser Bachelorarbeit kompetent, praktisch, theoretisch, unkompliziert und spontan unterstützt haben.

Ich danke meinem Dozenten Daniel Jucker, der mich beraten und den Arbeitsprozess begleitet hat.

Ein herzlicher Dank geht an alle Psychomotoriktherapeutinnen, die sich Zeit genommen haben, ihr Fachwissen in Gesprächen mit mir zu teilen und bei denen ich in Psychomotoriktherapie-Stunden hospitieren konnte. Dies hat meine Arbeit sehr bereichert.

Weiter möchte ich allen Psychomotoriktherapeut_innen danken, die meine Sammlung musikalischer Interventionen beurteilt und so zu deren Verbesserung und Überarbeitung beigetragen haben.

Ein besonderer Dank geht an Pascale Ritter, die meine Arbeit korrekturgelesen hat und ich danke Christoph Grolimund, der mich beim Layout unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1. Persönlicher Bezug	1
1.2. Motivation	2
1.3. Fragestellungen	2
1.4. Vorgehen	2
1.5. Aufbau der Arbeit	3
2. THEORETISCHE BEZÜGE UND GRUNDLAGEN FÜR DIE ARBEIT MIT MUSIK IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	4
2.1. Definitionen	4
2.1.1. Musik	4
2.1.2. Rhythmik	7
2.1.3. Musikalische Früherziehung	8
2.1.4. Musiktherapie	9
2.2. Welche Rolle spielte und spielt Musik in der Psychomotoriktherapie?	10
2.3. Die ganzheitliche Wirkung von Musik	14
2.4. Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Psychomotoriktherapie	17
2.4.1. Funktionen der Musik in der Psychomotoriktherapie nach Brigitte Barbu	17
2.4.2. Musik als gestalterisches und pädagogisch-therapeutisches Medium in der Psychomotoriktherapie	21
2.4.3. Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Musik im Hinblick auf sechs Förderbereiche der Psychomotoriktherapie	22
2.4.4. Weitere Aspekte der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie	30
3. ENTWICKLUNG UND BEURTEILUNG DER SAMMLUNG «12 MUSIKALISCHE INTERVENTIONEN FÜR DEN EINSATZ IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE»	34
3.1. Auswertung der Beurteilungsbögen	35
4. SCHLUSSFOLGERUNGEN	37
4.1. Beantwortung der Fragestellungen	37
4.2. Zusammenfassung	38
4.3. Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	39
4.4. Ausblick	40
4.5. Fazit	40
5. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	42
6. TABELLENVERZEICHNIS	42
7. LITERATURVERZEICHNIS	43

ANHANG 1:

«12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie»

ANHANG 2:

Beurteilungsbögen zur Sammlung «12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie»

ANHANG 3:

Auswertung der Beurteilungsbögen

ANHANG 4:

Expert_innengespräche

1. Einleitung

Musikalische und rhythmische Erfahrungen spielen im Leben von uns Menschen von Anfang an eine grosse Rolle. So werden Säuglinge mit Wiegebewegungen und Gesang beruhigt, kleine Kinder reagieren auf der ganzen Welt auf Musik und bewegen sich spontan zu Klängen und Rhythmen. Im Kindergarten- und Primarschulalter sind musikalische und rhythmische Elemente, Lieder und Verse ein wichtiger Bestandteil von Ritualen oder Spielen. Mit Hilfe von Musik wird das Erlernen von unterschiedlichsten motorischen und anderen Fähigkeiten im pädagogischen Kontext unterstützt. Auch in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter ist Musik in unserem Alltag oft von grosser Wichtigkeit und in ganz unterschiedlichen Situationen präsent; sei es in Warenhäusern, im Flugzeug oder im Radio und Fernsehen. Wir werden in verschiedensten Situationen mit Musik konfrontiert oder «berieselt» und unser Handeln oder unsere Stimmung kann durch Musik stimuliert oder beeinflusst werden. Musik ist ein kulturelles und soziales Gut, das in allen Kulturen vorkommt und bei verschiedenen Situationen oder bestimmten Anlässen Teil des Lebens ist. So werden menschliche Rituale oder Erfahrungen von der Geburt bis zum Tode musikalisch gestaltet, sei es in religiösen, sozialen oder anderen Kontexten, bei denen musiziert, gesungen oder getanzt wird.

Musik spielt also in verschiedenen Lebenskontexten eine Rolle und kann vielfältige Wirkungen erzeugen. Auch in der Praxis der Psychomotoriktherapie nahm und nimmt Musik unterschiedliche, wichtige Rollen ein. Diese Bachelorarbeit soll aufzeigen, wie und wozu Musik in die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie einbezogen werden kann.

In dieser Arbeit liegt der Fokus in erster Linie auf der Zielgruppe Kinder, weil zur Zeit in der deutschen Schweiz in der Psychomotoriktherapie überwiegend mit Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter gearbeitet wird. Die Erkenntnisse und Praxisvorschläge können jedoch auch auf Erwachsene zutreffen oder für die Arbeit mit erwachsenen Klient_innen abgeändert und angepasst werden.

1.1. Persönlicher Bezug

Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben lang auf vielfältige Art und Weise. Ich spiele selbst Gitarre und Klavier, zudem habe ich seit dem Kindergarten regelmässig Tanzunterricht besucht. Tanz – die Kombination von Bewegung und Ausdruck, oft zu Musik – begeistert mich, und immer wieder erlebe ich, welche positive Wirkung Musik allein, sowie die Kombination von Musik und Bewegung auf meinen Gemütszustand haben kann. Neben dem aktiven Musizieren höre ich auch sehr gerne Musik, wenn möglich live.

Ein weiterer Grund, warum ich mich in der vorliegenden Arbeit mit der Bedeutung und dem Einbezug von Musik in der Psychomotoriktherapie beschäftige, besteht darin, dass mich das Lebenswerk, die Arbeit und die Persönlichkeit von Suzanne Naville beindrucken. Naville gilt als Begründerin der schweizerischen Psychomotoriktherapie und Musik war ein wichtiger, aktiver Bestandteil ihrer therapeutischen, psychomotorischen Arbeit. Musik und Tanz sollen für Naville sowohl im privaten wie auch im professionellen Leben zentral gewesen sein (vgl. Wachter Schmid, Burger & Senn, 1995).

Künstlerische und gestalterische Ausdrucksformen oder Medien interessieren mich und die Tatsache, dass der Zugang zu Musik auf unterschiedliche Art und Weise geschaffen werden

kann, hat mich darin bestärkt, mich in der vorliegenden Bachelorarbeit mit der Bedeutung von Musik in der Psychomotoriktherapie auseinanderzusetzen.

1.2. Motivation

Während meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)* in Zürich besuchte ich einige Wahlmodule, die mit Musik zu tun hatten. So zum Beispiel *Klavierimprovisation; Musik: Rhythmen der Kinder aufnehmen und begleiten; Rhythmus und Klang; Ressourcenarbeit in der Integrativen Tanz- und Bewegungstherapie und Bewegungsformen - Tanzimprovisation*. Die Erfahrungen aus diesen Modulen weckten meine Neugier, welche Rolle Musik in der Psychomotoriktherapie spielen kann.

Meine Motivation für diese Arbeit besteht darin, mehr darüber zu erfahren, inwiefern Musik in der Psychomotoriktherapie eingesetzt wird und werden kann. Ich hoffe, dem Potenzial von Musik in der Psychomotoriktherapie auf die Spur zu kommen. Dazu werden Erfahrungen aus der therapeutischen und pädagogischen Arbeit mit Musik und deren möglichen Wirkungsweisen zusammentragen, sowie Erkenntnisse aus verwandten Professionen auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Es geht in der vorliegenden Arbeit auch darum, einen direkten Bezug zur Psychomotoriktherapie herzustellen und ein Bild der psychomotorischen Arbeit mit Musik zu kreieren.

Es ist mir ein Anliegen aufzuzeigen, dass nicht zwingend spezifische musikalische Kompetenzen benötigt werden, dass Therapeut_innen kein Wissen in Musiktheorie brauchen oder auch kein Musikinstrument spielen müssen, um mit musikalischen Elementen in der Psychomotoriktherapie arbeiten zu können. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, konkrete Beispiele von musikalischen Interventionsmöglichkeiten für die Psychomotoriktherapie zu präsentieren.

1.3. Fragestellungen

In meiner Bachelorarbeit gehe ich folgenden Fragen nach:

- Welches Potenzial der Arbeit mit Musik kann aus den Fachbereichen der Rhythmik, der musikalischen Früherziehung und der Musiktherapie für die Psychomotoriktherapie abgeleitet werden?
- Welche Funktionen kann Musik in der Psychomotoriktherapie einnehmen?
- In welchen Förderbereichen lässt sich Musik in der Psychomotoriktherapie einsetzen?
- Was gibt es für konkrete Möglichkeiten, musikalische Interventionen in der Psychomotoriktherapie niederschwellig einzusetzen?

1.4. Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, in der Erkenntnisse sowohl aus der Literatur wie auch aus der psychomotorischen Praxis zusammenfließen.

Für die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen habe ich unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt. Erstens sollen aus der Literatur aus den Bereichen der Rhythmik, musikalischen Früherziehung und Musiktherapie relevante Erkenntnisse aus der Arbeit mit Musik und Kindern gesammelt werden und auf die Psychomotoriktherapie und psychomotorischen Förderbereiche übertragen werden. Eine zweite Herangehensweise besteht

darin, ergänzende Informationen und Einblicke in die aktuelle psychomotorische Praxis im Hinblick auf den Einsatz von Musik zu erhalten. Dazu machte ich Praxisbesuche und führte Expertinnengespräche mit Psychomotoriktherapeutinnen durch. Drittens habe ich eine Sammlung von konkreten musikalischen Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie erarbeitet, um den Inhalt dieser Arbeit greifbarer und verständlicher zu machen und die gewonnenen Erkenntnisse mit Beispielen für die Praxis abzurunden.

1.5. Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 bildet den theoretischen, literaturbasierten Teil dieser Bachelorarbeit. Im Kapitel 2.1. geht es zuerst darum, die Bereiche und Begriffe *Musik*, *Rhythmik*, *musikalische Früherziehung* und *Musiktherapie* zu definieren. Kapitel 2.2. beschreibt, welche Rolle Musik in der Psychomotoriktherapie seit der Entstehung des Berufes spielte und heutzutage spielt. Anschliessend wird im Kapitel 2.3. die komplexe und ganzheitliche Wirkungsweise von Musik dargelegt.

Kapitel 2.4. handelt vom Potenzial und den Einsatzmöglichkeiten der Musik in der Psychomotoriktherapie. Es wird auf einzelne Funktionen eingegangen, die Musik in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit einnehmen kann. Danach wird aufgezeigt, wie Kinder in der Psychomotoriktherapie durch musikalische Elemente, Spiele und Interventionen in ihren spezifischen Themen gefördert werden können. Anschliessend werden die verschiedenen Möglichkeiten von Arbeitsweisen mit und Wirkungsweisen von Musik in den Kontext von sechs verschiedenen Förderbereichen aus der Psychomotoriktherapie gestellt und es werden einige spezifische musikalische Ausdrucksmittel beschrieben, die sich für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie eignen.

Kapitel 3 und 4 umfassen den für die Praxis relevanten Teil dieser Arbeit. Thema des Kapitels 3 ist die Entwicklung und Beurteilung einer Sammlung von zwölf konkreten musikalischen Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie. Die Vorschläge für die Praxis bestehen aus Interventionen, für die jeweils eine Anleitung und mögliche Varianten beschrieben werden und die im Hinblick auf ihre Tauglichkeit von 15 Psychomotoriktherapeut_innen bewertet wurden. Kapitel 4 beinhaltet die Zusammenfassung und Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf das vielseitige Potenzial von Musik in der Psychomotoriktherapie.

Aus gestalterischen Gründen findet sich die Sammlung der musikalischen Interventionen als eigenes Dokument im Anhang. Der Anhang enthält weiter die Beurteilungsbögen zu diesen Interventionen und auch die Notizen aus den Expertinnengesprächen, in denen es darum geht, wie die Bedeutung und das Potenzial des Einsatzes von Musik aus der psychomotorischen Praxis heraus bewertet wird.

2. Theoretische Bezüge und Grundlagen für die Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie

Im zweiten Kapitel dieser Bachelorarbeit geht es darum, verschiedene Bezüge zu einigen wichtigen pädagogischen und therapeutischen Ansätzen und Förderangeboten für Kinder herzustellen, bei denen Musik eingesetzt wird. Dies geschieht auf der Basis von Literatur aus den Fachbereichen der Rhythmik, der musikalischen Früherziehung und der Musiktherapie, die sich im Hinblick auf das Potenzial der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie als besonders hilfreich erweisen.

Im Kapitel 2.1. wird zuerst Musik und dann werden die drei eben genannten Fachbereiche definiert und eingeführt. Danach beschreibt Kapitel 2.2., welche Rolle Musik in der Psychomotoriktherapie spielte und wieder spielen könnte, und im Kapitel 2.3. wird darauf eingegangen, welche Wirkung Musik haben kann und wie Musik in der Psychomotorik genutzt werden kann.

Im Kapitel 2.4. geht es darum, die gewonnen Erkenntnisse zu vertiefen und konkreter zu beschreiben, welche Bedeutung Musik in der Psychomotoriktherapie haben kann.

2.1. Definitionen

2.1.1. Musik

Bei der Auseinandersetzung mit möglichen Definitionen von *Musik* wird klar, dass Musik ein sehr weites Feld ist, dass der Begriff Musik unterschiedlich verwendet wird und dass er verschiedene Bedeutungen haben kann. Folgende Aussagen und Zitate zeigen die Komplexität dessen, was unter Musik verstanden werden kann. Zum Einstieg eine Aussage aus einem älteren Musiklexikon:

Musik = die Kunst der Musen, die Tonkunst, die aus der unendlichen Anzahl wirklicher Schalle zur Hauptsache nur die gereinigten Klänge und aus ihrer (theoretisch nur an den Grenzen der Unterscheidbarkeit nach Höhe und Tiefe zu haltmachenden) Zahl wieder eine endliche Gruppe von Tönen (...) als 'ideales Material' auswählt, die zu einem organisierten Tonreich (Tonsystem) zusammengeschlossen werden, innerhalb dessen wieder gewisse Gesetzmässigkeiten herrschen. (Moser, 1951, S. 746)

Der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer erklärt den Begriff Musik folgendermassen:

Jeder weiss, was Musik ist, aber soll man sagen, was es wirklich ist, gerät man in Schwierigkeiten. Musik hat etwas mit Ton und Melodie, Klang und Klangfarbe, Harmonie und Rhythmus, sowie mit komplexen hieraus gebildeten akustischen Strukturen zu tun. (Spitzer, 2014, S. 17)

Das folgende Zitat geht auf mögliche Auswirkungen von Musik ein: «Musik vertieft emotionales Erleben, erhöht die Alltagswirklichkeit und erfüllt ein tief verwurzeltes menschliches Bedürfnis nach symbolischer Darstellung der Realität» (Födermayr; zitiert nach Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 24).

Die untenstehende Aussage stellt mögliche Funktionen von Musik in den Kontext von sozialen Zusammenhängen in der Gesellschaft: «Musik ist ein Kulturbestandteil und gehört zur

allgemeinen Bildung. Sie lässt sich von früh an als Mittel einsetzen, um die soziale Integration, die kulturelle Identität und allgemein das Lernen zu fördern» (Stadler Elmer, 2015, S. 28).

Ich möchte mich im Kontext dieser Bachelorarbeit und in Bezug auf die Psychomotoriktherapie auf die beiden letzteren Zitate fokussieren, welche die Merkmale der psychomotorischen Verwendung von Musik treffender beschreiben, als die Definition aus dem Musiklexikon.

Im Zusammenhang dieser Bachelorarbeit wird Musik nicht als hochstehende, an Musikschulen erlernte Kunstform aufgefasst, sondern als vielseitiger und umfassender Ausdruck eines mehr oder weniger elementaren Zusammenspiels musikalischer Komponenten, wie Rhythmus, Melodie und Klang. Denn, «es muss nicht der Groove, Swing oder Beat einer virtuosen Klavierimprovisation sein, auch das Versmass eines Kinderreims oder die rhythmisierte Prosodie von Nonsense-Wörtern (sic) haben Wirkung, gehen in die Beine oder unter die Haut» (Jucker, 2018, S. 3). Auch Begriffe wie *akustische Ereignisse*, *musikalisches Handeln* (= aktives Produzieren von Musik) und *musikalisches Geschehen* (= Erklingen von Musik), gehören in dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Verständnis von Musik zum komplexen Phänomen Musik.

Die fünf Komponenten von Musik gemäss Fritz Hegi

Der folgende Abschnitt geht auf Fritz Hegi (2010) und dessen Beschreibungen der Bestandteile von Musik ein. Hegi ist Musiktherapeut, Psychotherapeut, Dozent für Improvisation und Musiktherapie, Musiker, Autor und hat mit Suzanne Naville und anderen Psychomotoriktherapeut_innen zusammengearbeitet. Im Hinblick auf die Verwendung von Musik in der Psychomotoriktherapie, hat sich die Arbeit und Literatur von Hegi als sehr hilfreich erwiesen.

Gemäss Hegi ist jedes musikalische Geschehen aus den folgenden fünf Komponenten zusammengesetzt: *Rhythmus*, *Klang*, *Melodie*, *Dynamik* und *Form*. Jede dieser Komponente existiert nicht für sich alleine, sondern alle Komponenten sind in jeder einzelnen genannten Komponente von Musik wiederum enthalten. Im Folgenden werden die fünf Komponenten vorgestellt:

1) Rhythmus

Hegis Ausführungen zeigen auf, wie komplex und schwierig es ist, Rhythmus eindeutig zu fassen. Er sagt einerseits: «alle lebendigen Abläufe haben ihre eigenen rhythmischen Muster» (Hegi, 2010, S. 29); seien dies Atem oder Herzschlag, Tagesabläufe oder Abwechslung von Ruhe und Aktivität. Rhythmus hat also gemäss Hegi mit Bewegung, Wiederholungen und wiederkehrenden Mustern zu tun. «Jeder Rhythmus hat seinen persönlichen Charakter – ebenso hat jede Person ihren charakteristischen Rhythmus» (ebd.). Andererseits sagt Hegi auch, dass jedes Geräusch und jeder Ton einen Rhythmus besässen, weil Geräusche durch Schwingungen hörbar würden und Schwingungen einen Rhythmus aufzeigen würden (vgl. Hegi, 2010, S. 29). Hegi geht weiter auf unterschiedliche Betonungen und Geschwindigkeiten von Schlägen und Rhythmen ein. Er verwendet und erklärt auch Begriffe wie *Puls*, *Schlag*, *Takt*, *Metrum* und *Groove*, welche alle in einem Rhythmus enthalten sind.

Es wird hier nicht ausführlicher auf die eben genannten Begriffe eingegangen, weil ihre genauere Betrachtung für diese Bachelorarbeit nicht weiter relevant ist.

2) Klang

Laut Hegi «... ist Klang ein intermaterielles, unstoffliches Phänomen, schwierig fassbar wie Energie oder Äther» (2010, S. 60) und «... entsteht durch zueinander in Beziehung gesetzte Schwingungen von Tönen und ihren Obertönen» (ebd., S. 62).

In dieser Arbeit wird unter Klang ein akustisch wahrgenommenes, gehörtes und auch körperlich spürbares Phänomen verstanden, welches zwar be- oder umschrieben werden kann, im Gegensatz zu Geräuschen oder Tönen jedoch vielleicht nicht spezifisch benannt werden kann. Derselbe Ton kann, unterschiedlich gespielt verschiedenartig klingen und verschiedene Klangfarben besitzen. Klang «... verändert sich dauernd, ist in Bewegung, schwillt an, klingt aus, wechselt übergangslos in andere Erscheinungen, täuscht und verzaubert, ist manchmal wie Licht, manchmal wie Farbe und manchmal hässlich, störend, aufdringlich oder bedrohlich» (Hegi, 2010, S. 65). Klang ist also ein Ereignis, welches im Augenblick erlebbar ist, sich ständig verändert und auch etwas mit Gefühl zu tun hat (vgl. ebd., S. 66).

Es sei hier erwähnt, dass Klang zwei grundlegende, verschiedene Qualitäten haben kann: einerseits können momentane Gefühle und Stimmungen des Klangerzeugenden die Art des Klanges beeinflussen, andererseits gibt es die umgekehrte Wirkung, dass nämlich Klänge Stimmungen und Atmosphären beim Hörenden auslösen können.

3) Melodie

Die dritte Komponente, die Hegi beschreibt, ist die Melodie. Hegi geht davon aus, dass eine Melodie aus einer Tonfolge bestehe, welche gesprochen, gesungen oder gespielt sein kann. Tonhöhe, Tonstärke und deren Dynamik, Tondauer und Tonfärbung könnten variieren und vermitteln unterschiedliche Botschaften (vgl. Hegi, 2010, S.87). Melodien können gemäss Hegi alleine stehen oder Teil eines grösseren musikalischen Gebildes sein.

Eine Melodie kann bestimmte Merkmale besitzen und ausdrücken. Hegi teilt verschiedenen Melodiemerkmale unterschiedliche Bedeutungen zu: so könnten zum Beispiel Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen, laute oder leise, langsame und schnelle Partien, Wiederholungen oder Spiegelungen verschiedene Informationen vermitteln (vgl. Hegi, 2010, S. 96). Melodien und ihre Merkmale können bewusst eingesetzt werden, um gewisse Botschaften zu unterstreichen. Liedtexte und deren Aussagen werden beispielsweise häufig durch die Melodie(-merkmale) verdeutlicht (vgl. ebd., S. 88). Hegi sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Rhythmus und Melodie, weil Rhythmus auf Wiederholungen basiere und Melodien sehr häufig wiederholt vorkommen würden (vgl. ebd., S. 98).

4) Dynamik

Die vierte Komponente ist die Dynamik. «Dynamik bezeichnet das Spiel und die Wirkung von sich gegenüberstehenden Kräften. Sie ist Bewegung der Kräfte, gegeneinander, ineinander, voneinander weg» (Hegi, 2010, S. 110). Eine Melodie oder ein Rhythmus würden erst dann spannend, wenn eine gewisse Dynamik vorhanden ist. Hegi hebt drei Faktoren der Dynamik hervor: die Pause, das Tempo und die Lautstärke. Diese Faktoren können gemäss Hegi unterschiedlich gewichtet kombiniert werden und dadurch verschiedene Arten von Dynamik erzeugen (vgl. ebd., S. 111). Laut Hegi gibt es gewisse Kombinationen, die typische «Willensäusserungen» auslösen. Beispielsweise wirke die Kombination von laut und schnell schwerfällig oder wenn leise und schnell kombiniert werden, könne Aufmerksamkeit, Präsenz und Aufregung dargestellt werden (vgl. ebd., S. 113). Zusammenfassend kann gesagt werden: Dynamik bereichert jede Melodie und jeden Rhythmus; mit Dynamik kann Spannung in einer musikalischen Sequenz erzeugt werden.

5) Form

Als letzte Komponente kommt Hegi auf die Form zu sprechen. Jede Musik, jeder Rhythmus und jede Melodie könne nach einer bestimmten Form beschrieben werden. Hegi betont, dass

Formen wandelbar und nicht fest oder starr seien (vgl. Hegi, 2010, S. 118). Beim Improvisieren mit Musik wird eine passende Form gesucht, in welche der Inhalt der Musik eingefügt werden kann. Es gibt Formen in der Musik, die klar definiert sind, wie zum Beispiel das Blues-Schema, bei dem Harmonien und Akkorde in einer festgelegten Reihenfolge auftreten (vgl. ebd., S. 124). Ebenso gibt es frei gestaltete Formen von Musik und ihren verschiedenen Komponenten. Die Form bildet gewissermassen einen Rahmen. Dieser Rahmen bildet jedoch keineswegs eine starre Begrenzung, sondern eine Komponente des musikalischen Geschehens, welche wie auch die anderen Komponenten veränderbar ist.

Die hier beschriebenen fünf musikalischen Komponenten nach Hegi zeigen auf, dass Musik komplex ist und aus verschiedenen Anteilen besteht, auch wenn Musik häufig und gleichzeitig als etwas Ganzes oder Ganzheitliches wahrgenommen wird. Das Zusammenspiel dieser fünf Komponenten kann wie folgt zusammengefasst werden: «Rhythmus löst motorische Bewegungen und Tanz aus; Klänge rufen Zu- und Abneigung der Empfindung hervor; Melodien verbinden sich mit Singen und Sprache; auf Dynamik reagiert man mit Nähe oder Distanz; Form bewirkt Sicherheiten oder Verunsicherungen» (Hegi & Rüdüsüli, 2013, S. 133).

Musik kann also als ein Phänomen beschrieben werden, das einerseits aus verschiedenen akustischen, klanglichen, rhythmischen, formalen und dynamischen Vorgängen oder Bestandteilen besteht und andererseits auf einfache Art oder mit alltäglichen Mitteln und ohne spezielle musikalische Vorkenntnisse geschaffen und gestaltet werden kann.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwieweit eine solche Betrachtung und Beschreibung von musikalischem Geschehen für die Psychomotoriktherapie hilfreich sein kann.

Die fünf oben beschriebenen Komponenten, können nützlich sein, um musikalisches Geschehen besser einordnen, beschreiben und analysieren zu können. Es gibt die Möglichkeit, die fünf beschriebenen Komponenten gleichzeitig zu betrachten oder sich auf eine einzelne zu fokussieren. In der Psychomotoriktherapie können einzelne Komponenten verwendet werden, um gewisse Reaktionen und Handlungen beim Kind zu unterstützen oder hervorzurufen. Ein klar strukturierter, sich wiederholender Rhythmus könnte beispielsweise eine sich ständig wiederholende Aktivität des Kindes unterstützen. Oder Melodien und Klänge könnten zur Unterstützung von Emotionen und Gefühlen innerhalb eines Rollenspieles verwendet werden, da sie sich dazu eignen, Stimmungen zu kreieren. Weitere konkrete Beispiele folgen im Kapitel 2.4.

An dieser Stelle sei noch auf folgendes Buch von Fritz Hegi und Maja Rüdüsüli verwiesen: *Der Wirkung von Musik auf der Spur* (2013), in dem beschrieben wird, wie die fünf Komponenten musiktherapeutisch eingesetzt werden können und welche Wirkung sie erzielen können. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht weiter auf diese interessanten Ausführungen eingegangen werden.

2.1.2. Rhythmik

Rhythmik ist ein umfassendes Förderangebot, welches vor allem in der Pädagogik, jedoch auch in der Heilpädagogik als wichtiger Bestandteil in den Lehrplänen im schulischen Kontext anzutreffen ist. Heute wird neben oder anstatt dem Begriff *Rhythmik* oft der Begriff *Musik und Bewegung* verwendet.

Die Rhythmiklehrerin, Musikpädagogin, Dozentin für rhythmisch-musikalische Erziehung, Fachbuch- und Kinderliedautorin Sabine Hirler erklärt den Begriff Rhythmik wie folgt:

Die Rhythmisch-musikalische Erziehung, auch kurz Rhythmik genannt, ist eine ganzheitliche Pädagogik, die auf dem spielerischen Einsatz von Musik, Sprache und Bewegung basiert ... Die musikalischen Inhalte (Rhythmus, Lautstärke, Melodie, Tempo, Artikulation) werden durch das gemeinsame Singen, Experimentieren, mit Klängen und Tönen auf einfachen Instrumenten (...) und über die Bewegung spielerisch erfahren In diesen ganzheitlichen und komplexen Spielangeboten, werden viele Lern- und Entwicklungsprozesse positiv beeinflusst und gefördert. (Hirler, 1998, S. 10)

Der deutsche Verein *Bildungswerk Rhythmik e.V.*, der Aus- und Weiterbildung in *Rhythmikpädagogik* anbietet, beschreibt sein Berufsfeld so:

Rhythmik ist eine künstlerisch-pädagogische Arbeitsweise, die Musik, Bewegung und Sprache spielerisch und kreativ verbindet, um die Entwicklung der Persönlichkeit zu unterstützen. Rhythmik geht vom natürlichen Bedürfnis des Menschen nach Bewegung aus und vermittelt Lernprozesse in den Bereichen Wahrnehmung, Kommunikation und kreatives Gestalten. Im Dialog von Musik und Bewegung werden Fantasie und Kreativität, sowie nonverbale und verbale Kommunikation gefördert. (Bildungswerk Rhythmik e.V., n.d.)

Mit Rhythmik kann gemäss Johannes Leonhard Neikes die Grob- und Feinmotorik, wie auch die visuelle, akustische und taktile Wahrnehmung gefördert werden. Ein Grossteil einer Rhythmikstunde besteht darin, dass Bewegungen in Musik oder Musik in Bewegungen umgesetzt werden (vgl. Neikes, 1993, S. 93). Dazu werden Instrumente wie zum Beispiel das Klavier, eine Flöte, die Stimme oder auch Musik von Tonträgern verwendet.

Neben der pädagogisch ausgerichteten Rhythmik gibt es auch die heilpädagogische Rhythmik. In der heilpädagogischen Rhythmik gibt es gemäss Neikes (1993, S. 103-105) drei Schwerpunkte, die hier kurz erläutert werden: Ein erster Schwerpunkt sei die Wahrnehmungsarbeit, bei der es um die bewusste Wahrnehmung der Körperoberfläche, von verschiedenen Körperteilen und Körperpartien gehe. Motivationsarbeit bilde einen zweiten Schwerpunkt, wobei es darum gehe, Freude und Lust an der eigenen Bewegung zu gewinnen und den eigenen Bewegungsrhythmus und Bewegungscharakter zu entdecken. Der dritte Schwerpunkt sei dann die eigentliche Bewegungsarbeit, das Üben von grob- und feinmotorischen Fertigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination oder zum Beispiel Krafteinsatz. Zur Bewegungsarbeit gehöre auch Form und Rhythmus in Bewegungen, Musik und Sprache und die Erweiterung der eigenen gestalterischen Fähigkeiten (vgl. ebd.). Die hier erwähnten Schwerpunkte aus der heilpädagogischen Rhythmik sind auch wegweisend für die Psychomotoriktherapie.

2.1.3. Musikalische Früherziehung

Die musikalische Früherziehung beinhaltet ein ganzheitliches, pädagogisches Förderangebot vorwiegend für Kinder im Vorschulalter. Musikalische Früherziehung kann als Entwicklungsbegleitung verstanden werden, bei der Musik und Musikinstrumente so eingesetzt werden, dass die Kinder sie selbstständig in ihr Spiel einbauen oder dass sie in den von erwachsenen Musikpädagog_innen angeleiteten musikalischen Interventionen vorkommen (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 93).

In der musikalischen Früherziehung werden also durch das Spiel mit Musik die Entwicklungsprozesse der einzelnen Kinder und der ganzen Gruppe begleitet, unterstützt und gefördert. Das Spiel mit Musik soll neuen Erfahrungsraum eröffnen und die Kinder ganzheitlich erreichen (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 22 & 32). Das Ansprechen der verschiedenen Sinne soll zur Horizonterweiterung des Kindes dienen (vgl. ebd.).

Die musikalische Früherziehung wird auch als jegliche Art von musikalischen Angeboten für Kinder im Vorschulalter, als «allgemeine Förderung» und je nach Kind als «Vorbereitung frühen Instrumentalunterrichts» beschrieben (vgl. Stippler, 2011, S. 15; Zarius, 1985, S. 9).

Die folgende aktuelle Definition aus dem Kontext der pädagogischen Ausbildung in musikalischer Früherziehung in der Schweiz fasst den Ansatz treffend zusammen:

Musikalische Früherziehung ... ist ein Teilbereich der Musikpädagogik und dient der Vorbereitung der instrumentalen und stimmlichen Ausbildung in der Musikschule. Die musikalische Früherziehung vermittelt Kindern über die Bildungsbereiche Hören, Singen, Sprechen, Musizieren, Improvisieren, Bewegung, Tanz einen Einstieg in die Musik. Die musikalische Grundschulung baut auf der Arbeit der Früherziehung auf und ergänzt während der ersten Primarschuljahre den Musikunterricht in der Schule. Beide möchten möglichst allen Kindern eine solide musikalische Grundausbildung ermöglichen. (vgl. Berufsberatung, 2018)

2.1.4. Musiktherapie

Musiktherapie ist eine Art von Therapie, bei der Musik als tragendes Medium und Gestaltungsmittel eingesetzt wird und bei der durch musikalische Interventionen Zugang zu den Themen oder zu bearbeitenden Anliegen der Klient_innen gesucht wird. Die Musiktherapie kann bei unterschiedlichsten Anliegen, Störungen oder Krankheiten Unterstützung bieten und bildet somit ein sehr weites, verschiedenartiges Angebot in der Therapielandschaft für Kinder und Erwachsene.

Es wird zwischen der aktiven und der rezeptiven Musiktherapie unterschieden. Bei der aktiven Musiktherapie sind alle Beteiligten aktiv und spielen Instrumente, singen oder kreieren anderweitig Geräusche. Bei der rezeptiven Musiktherapie spielt alleine der oder die Therapeut_in aktiv Musik, wodurch bei den zuhörenden Klient_innen physische und psychische Reaktionen ausgelöst werden (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 34).

Der *Schweizerische Fachverband für Musiktherapie (SFMT)* definiert Musiktherapie folgendermassen:

Musiktherapie ist ein eigenständiges psychodynamisch orientiertes Behandlungsverfahren, bei dem Musik im therapeutischen Prozess zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit gezielt eingesetzt und diagnostisch genutzt wird.

Als wissenschaftlich fundierte künstlerisch-kreative Therapieform setzt Musiktherapie das Medium Musik in allen Erscheinungsformen ein und unterstützt damit Wahrnehmung, Ausdruck, Kommunikation und Verhalten.

Sie wird auf der Basis einer therapeutischen Beziehung sowie spezifischer Indikationsstellungen bei Menschen aller Altersgruppen in verschiedenen klinischen Praxisfeldern der Psychiatrie, Medizin, Heilpädagogik und Rehabilitation sowie in Randgebieten der Musikpädagogik und Musikanimation, der Prävention und Psychohygiene angewendet.

(Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie SFMT, n.d.)

In der Musiktherapie wird also Musik oder werden musikalische Elemente verwendet, um an therapeutischen Zielen zu arbeiten und diese zu erreichen. Zugleich sollen körperliche, emotionale, geistige, soziale und kognitive Bedürfnisse erfüllt werden. Die Therapie findet im

Einzel- oder Gruppensetting statt, ist an Menschen jeden Alters gerichtet und wird als ambulante und stationäre Behandlung angeboten (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 33).

Musiktherapie kann zur Behandlung von Krankheiten und Störungen psychischen oder somatischen Ursprungs, wie auch zur Förderung der Gesundheit oder zur Unterstützung von Integration angewendet werden (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 15). Es sind gleichzeitig verschiedene Wahrnehmungsmodalitäten involviert, wodurch neue Erfahrungen und Verhaltensweisen besser verankert werden. Musiktherapie wird auch als kreativer Erlebnisraum genutzt, in dem der Körper gespürt und Gefühle ausgedrückt werden können. Ein therapeutischer Zugang zu Emotionen wird durch die spielerische Arbeit und das Vermitteln von Freude und Lebendigkeit erreicht (vgl. ebd.).

In den Ausführungen der folgenden Kapitel wird davon ausgegangen, dass die verschiedenen musiktherapeutischen Ansätze und auch musikpädagogische Methoden sich sehr gut eignen, um psychomotorische Anliegen und Ziele zu vertiefen.

2.2. Welche Rolle spielte und spielt Musik in der Psychomotoriktherapie?

*«Ohne Musik kann die psychomotorische
Therapie ihre Aufgabe nicht erfüllen»
(Naville, 1971, S.3).*

Suzanne Naville gilt als Begründerin der Psychomotoriktherapie in der Schweiz. Ihre praktische Tätigkeit beruhte auf Erfahrungen und Wissen aus den Bereichen der Psychologie, der Heilpädagogik, der Rhythmik, des Tanzes und der Musik. Sie hätte ihre psychomotorische Arbeit ohne Musik nicht verrichten können. Musik und Tanz standen im Zentrum ihres Wirkens und waren wichtige Bestandteile der ersten Ausbildungsgänge für Psychomotoriktherapie in den 1960er Jahren in Genf und in den 1970er Jahren in Zürich (vgl. Wachter Schmid, Burger & Senn, 1995, 39:49).

Musik bildete einen aktiven und wichtigen Teil der psychomotorischen Arbeit von Suzanne Naville, und in den ersten Ausbildungsgängen waren Musik und das Klavierspiel sehr präsent (vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 9-11). «Die therapeutische Erfahrung zeigte immer deutlicher, dass die Klavierimprovisation dank der unterschiedlichen Tonarten und Modulationsmöglichkeiten die hilfreichste musikalische Hilfe auf der emotionalen Ebene in der Praxis war» (Jucker-Keller, Freuler, Wirsing & Naville, 2011, S. 18, Booklet zur DVD).

Suzanne Naville beschreibt die Aufgabe von Musik in der Psychomotoriktherapie wie folgt:

- 1. Stimulation der Bewegung:** Kinder mit Bewegungsstörungen bewegen sich nicht gern. Die Musik ermutigt sie, reisst sie mit, führt sie in die Bewegung hinein.
- 2. Unterstützung der Bewegung:** Das Erüben von Bewegungsabläufen, das Einschleifen von Koordinationen verlangt viel Geduld und viel Wiederholung. Die Musik hilft durchhalten und motiviert das Kind, denselben Ablauf mehrmals zu wiederholen.
- 3. Regulierung der Bewegung:** Das Kind hat Mühe, die Bewegung präzise auszuführen, d.h. sie in einem regelmässigen Rhythmus zu halten. Die Musik hilft ihm, den rhythmischen Ablauf der Bewegung zu regulieren, die Akzente richtig zu setzen und zu spüren, die raumzeitliche Anpassung zu verbessern.
- 4. Verminderung der Bewegungs-Verspannung:** Das Kind vergisst seine Schwierigkeiten, die Musik löst innere Spannungen und damit oft auch die körperliche Verkrampfung.

5. Steigerung des Bewegungserlebnisses: Jede Bewegung, die von Musik unterstützt wird, macht uns mehr Freude. Die Intensität des Bewegungserlebnisses wird gesteigert.

6. Einführung in die Welt der «Zeichen», der Symbole: Die Musik, d.h. ein musikalisches Motiv, wird Sprache, wird Zeichen für eine bestimmte Bewegung oder Geste oder sogar für einen räumlichen Ablauf.

Bewegungsakzente und Bewegungsmelodie können am besten durch Improvisation am Klavier richtig begleitet werden, denn keine fertig komponierte Musik kann allen diesen Aufgaben gerecht werden. (Naville, 1971)

Viele der in der obigen Aufzählung genannten Aspekte wurden auch in den Expertinnengesprächen (s. Anhang 4) thematisiert, vor allem die ersten drei Punkte; deshalb sind diese für mich als Verfasserin dieser Arbeit von grosser Bedeutung. Naville scheint mit ihren Ideen und ihrer Arbeitsweise den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie nachhaltig geprägt zu haben.

Psychomotoriktherapie-Ausbildungen in der Schweiz

	Heilpädagogisches Seminar Zürich (HPS) (ist in die Ausbildung der HfH überführt worden)	Haute école de travail social, Genève (HETS)	Gymnastik Diplomschule Basel (GDS) und Institut für Bewegungspädagogik Basel (IfB) (IfB ist in die Ausbildung der HfH überführt worden)	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Inhalte der Curricula	<ul style="list-style-type: none"> - <u>1984</u>: einjähriger Grundkurs in Heilpädagogik und eininhalb Jahre Spezialisierung in Psychomotoriktherapie - etwa 130 Stunden für musikalische Ausbildung - zwei Semester mit wöchentlich je zwei Lektionen Rhythmik - während drei Quartalen je eine Wochenstunde Musiktheorie, Musiklehre und Improvisation - schriftliche Prüfung in Musiktheorie, mündliche Prüfung in Musikimprovisation 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>1980</u>: Module: musique et mouvement, voix, fabrication d'instruments et application pratique - <u>1981</u>: drei obligatorische Module: musique-mouvement, voix, instrument oder piano - <u>1982</u>: zwei obligatorische Module: musique-mouvement, instrument oder piano - <u>2013</u>: zwei obligatorische Module: spécificité de la relation en psychomotricité und implication relationelle du psychomotricien 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>1998</u>: über das dreijährige Studium verteilt: Selbsterfahrung mit Stimme, Atem, Body-Percussion, Bewegung und Geräuschen - Erarbeitung der persönlichen Musikalität - Selbsterfahrung mit Improvisation auf Instrumenten - Musikimprovisation mit Kindern - Harmonielehre - Wirkung von Musik (allgemein und auf das Kind bezogen) - Bewegungsbegleitung und Stimmungserzeugung mit Instrumenten - Musik als pädagogisch-therapeutisches Arbeitsmittel - <u>2007-2010</u>: Module: Tanz und Bewegungsimprovisation, Musik und 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>2001</u>: Spielen anspruchsvoller Musikstücke auf dem Klavier als Aufnahmebedingung - ab <u>2016</u>: 2 Tage innerhalb des Moduls <i>Integrative und präventive Angebote in der Psychomotoriktherapie</i> - fakultative Wahlmodule (Angebot variiert)

			Stimme, Musik in der Psychomotoriktherapie	
Gewichtung der Musik in der Ausbildung	hoch	hoch bis mittel	mittel	tief

Tab. 1: Psychomotoriktherapie-Ausbildungen in der Schweiz (vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 9-11)

Die Musik verlor im Verlaufe der Zeit seit den 1980er Jahren ihren hohen Stellenwert in Ausbildung und Beruf. Die Arbeitsweisen veränderten sich und das Klavierspiel wurde zu einer Nische innerhalb des Berufes.

In der obigen Tabelle sind Informationen zusammengefasst, die die zwei Absolventinnen des Psychomotoriktherapie-Studiums Lena Holzmann und Jana Thürig für ihre Bachelorarbeit von 2018 zusammentrugen. Die Tabelle soll einen Überblick über den Stellenwert von Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen bieten.

In der Geschichte der Psychomotoriktherapie war also der Einsatz von Musik als therapeutisches Medium zu Beginn ein sehr wichtiger Bestandteil. Im Buch *Psychomotoriktherapie* (herausgegeben vom *Schweizerischen Verband der Psychomotoriktherapeuten*) wird in den 1990er Jahren Musik noch als aktiver Teil der psychomotorischen Praxis beschrieben, wie im untenstehenden Zitat zu lesen ist (vgl. Affolter, 1991, S. 85f.). Zum einen steht, dass Musik in der Ausbildung eine wichtige Rolle spiele, zum anderen wird konkret erläutert, wie die Musik in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden könne.

Im Kontext dieser Bachelorarbeit haben die folgenden Ausführungen immer noch ihre Bedeutung.

Beate Affolter beschreibt die Anwendung von Musik in der Psychomotoriktherapie wie folgt:

Warum kann gerade Musik ein erfolgreiches Mittel in der Therapie sein?

1. Jeder Ton, jeder Klang ist *Schwingung*, die über den *ganzen* Körper (nicht nur über die Ohren!) aufgenommen wird und auf das Kind wirkt. Damit sprechen wir vor allem seine Gefühlswelt an und finden damit einen nicht zu unterschätzenden Zugang zum Kind. Die Aufnahme und Verarbeitung von Musik spielt sich in der rechten Hemisphäre (Hirnhälfte) ab und gibt dadurch ein Gegengewicht zu unserer "linkslastigen" Gesellschaft. Zusätzlich werden auch neue Verbindungen im Hirn aufgebaut, die dem Erlernen von neuen Fähigkeiten zugutekommen.
2. Je nach Musikwahl (Tonart, Rhythmus, Tempo) können wir den Tonus beim Kind erhöhen oder erniedrigen und damit die Voraussetzungen schaffen, bestimmte Bewegungen erfahrbar zu machen.
3. Mit Liedern (auch selbst erfundenen!) erlebt das Kind seinen Atem und lässt ihn im Singen weiterfliessen, auch wenn Bewegung dazukommt (z.B. Singspiel!). Mit "Blasspielen" (Flöten, Bambusröhren, Gräsern, Kamm usw.) kann die Atmung vertieft und verbessert werden. Der Atem ist aber nicht nur für unser körperliches Wohlbefinden wichtig, sondern ist *der* Zugang zu unserer Lebensenergie.
4. Jedes Musikstück ist formal gegliedert, sei es zwei-, dreiteilig oder ein Rondo. Das Kind wird auf diese Gliederung sensibilisiert und in seinem Formgefühl gefördert.
5. Der aller Musik innewohnende Wechsel von Spannung und Entspannung (auf rhythmischer, dynamischer, melodischer oder harmonischer Ebene!) unterstützt den Bewegungsablauf, den das Kind erarbeiten muss.

6. Die Taktart und das Tempo der Improvisation können zuerst der Bewegung und *dem Kind* angepasst werden, in einer späteren Phase lernt es, den Bewegungsablauf auf die Musik abzustimmen.

(Affolter, 1991, S. 85)

Im aktuellen Studiengang an der *Hochschule für Heilpädagogik* (in der Folge *HfH* genannt), den ich seit 2016 absolviere, sind innerhalb des Studiums nur zwei Tage des Moduls 2 *P10.1 Integrative Angebote in der Psychomotorik* der Musik gewidmet. Zusätzlich gibt es Wahlmodule, die das Thema Musik behandeln. Innerhalb des Studiums sollen 10 ECTS-Punkte mit Wahlmodulen gesammelt werden. Diese können in verschiedenen Bereichen absolviert werden (Musik, Tanz, gestalterisches Arbeiten, Gebärdensprache, Selbsterfahrungen usw.). Es ist in der aktuellen Ausbildung durchaus möglich, während des ganzen Studiums fast keinen Unterricht im Bereich der Musik zu besuchen.

Gemäss Daniel Jucker, der Psychomotoriktherapeut und Dozent im Bachelorstudiengang Psychomotoriktherapie an der *HfH* ist, hat Musik je nach beruflichem Kontext verschiedene Bedeutungen und wird Musik unterschiedlich eingesetzt (vgl. Jucker, 2018). Er arbeitet selbst mit Musik in seiner psychomotorischen Praxis und hat sich in verschiedenen Artikeln zu Musik in der Psychomotoriktherapie geäussert. Die folgende Übersicht verbildlicht eine Einteilung des Stellenwerts von Musik und Bewegung in verschiedenen Professionen. Aus dieser Übersicht wird ersichtlich, dass Musik in der Psychomotoriktherapie vorwiegend als therapeutisches Mittel verwendet wird. Musik kann und soll also dazu dienen, sich den Themen, Schwierigkeiten und Stärken des Kindes in der Therapie zu nähern und anhand von Musik aktiv an Therapiezielen zu arbeiten.

Anhand der folgenden Übersicht wird klar, dass Bewegung und Musik auch heute noch als Grundpfeiler der Psychomotoriktherapie verstanden werden können und dass sie sich sehr sinnvoll ergänzen.

Abb. 1: Stellenwert von Musik und Bewegung in verschiedenen Professionen (vgl. Jucker, 2018, S. 2)

Es sei hier auch noch auf die beiden Rhythmikerinnen Mimi Scheiblauer und Charlotte Pfeffer hingewiesen, die zur Entstehungsgeschichte der Psychomotoriktherapie beigetragen haben, und deren Arbeitsweisen die psychomotorische Arbeit auch massgeblich geprägt haben. In den Worten von Sabine Hirler (s. auch Kapitel 2.1.2.) heisst es:

Scheiblauer und Pfeffer sahen die handlungsorientierte Bewegung in Verbindung mit Materialien und ihre Kombination mit auditiver Hörwahrnehmung und Verarbeitung von Musik, Rhythmen oder Klängen als Grundlage für eine altersgemässe Entwicklung von Kindern und als Impulsgeber für die Entwicklung zum Beispiel von Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen an. (Hirler, 2012, S. 33)

Obenstehende Aussage bestätigt, dass die wertvolle Arbeit mit Musik und Kindern durchaus in die Psychomotoriktherapie passt. Diese Annahme bildet eine der Grundlagen für die Auseinandersetzung mit dem Potenzial von Musik in der Psychomotoriktherapie in den folgenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit.

2.3. Die ganzheitliche Wirkung von Musik

*«Musik hat eine Macht über Körper und Seele,
der man sich nur schwer entziehen kann
Musik wurde und wird gezielt eingesetzt um zu
heilen, zu erfreuen, zu strukturieren, zu*

aktivieren, zu beruhigen, zu erinnern oder zu beeinflussen» (Krepcik, 2012, S. 83).

In der Psychomotoriktherapie wird davon ausgegangen, dass Körper und Psyche eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Auf der Basis einer solchen ganzheitlichen Betrachtung des Menschen wird im Folgenden auch auf mögliche Wirkungen von Musik auf den gesamten Menschen eingegangen. In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, wie bedeutungsvoll es für die Psychomotoriktherapie sein kann, dass Musik eben nicht nur einen einzelnen Sinneskanal anspricht, sondern verschiedene Reaktionen auf verschiedenen physischen und psychischen Ebenen auslösen kann.

So weist zum Beispiel der deutsche Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer (2014, S. 199) darauf hin, dass beim Musikmachen der ganze Körper beteiligt ist; von Aktivitäten im Gehirn über die Wahrnehmung verschiedener Reize, bis zu motorischen Tätigkeiten.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle vertieft auf die neurologischen und biologischen Prozesse einzugehen, die durch Musizieren oder Musikhören ausgelöst werden können. Hier soll in erster Linie auf die pädagogisch-therapeutischen, psychologischen, sozialen und emotionalen Aspekte eingegangen werden, sowie verschiedene Vorteile und Möglichkeiten der psychomotorischen Förderung von Kindern durch Musik präsentiert werden. Konkretere Vorteile und Fördermöglichkeiten werden im Kapitel 2.4. genauer beleuchtet.

Später, im Kapitel 2.4.3. und speziell im Zusammenhang mit dem Förderbereich *Denken und Kognition*, werden gewisse neurowissenschaftliche Erkenntnisse nochmals beleuchtet.

Verschiedene Aspekte der Wirkung von Musik

Die Wirkung von Musik auf den Menschen ist vielschichtig: sie kann die körperliche, psychische und auch emotionale Ebene ansprechen. In diesem Abschnitt werden nun die verschiedenen, komplexen Wirkungsweisen von Musik auf der Basis von Aussagen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengetragen, die auch für die Psychomotoriktherapie relevant sind.

Zu Beginn wird hier eine Umschreibung der Wirkung von Musik zitiert, die von Christine Plahl und Hedwig Koch-Temming stammt. Plahl ist Psychologin, Psychotherapeutin, Musiktherapeutin in München und Koch Temming ist Diplompädagogin und Musiktherapeutin in Berlin.

Die Wirkung der Musik entfaltet sich durch die Kommunikation innerhalb einer therapeutischen Beziehung in der gemeinsamen musikalischen Aktivität. ... die therapeutischen Wirkungen der Musik äussern sich vor allem in einer umfassenden körperlich-psychischen Entspannung oder Anregung sowie in einer emotionalen Aktivierung oder Harmonisierung. (Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 15)

Musik kann beispielsweise aktivierend oder beruhigend wirken. Ein aktiver Zustand des Menschen beruht auf der Aktivität des Gehirnes, einer aktivierenden Gefühlsempfindung und auf physischer/motorischer Aktivität. Sandra Lutz Hochreutener ist Musiktherapeutin, Psychotherapeutin, Dozentin, Supervisorin und Lehrmusiktherapeutin und beschreibt die therapeutischen Aspekte der Musik wie folgt:

Musik umfasst *Körper* und *Seele*. Sie wird mit dem Körper erzeugt und wirkt spürbar auf den Körper. Ebenso ist sie Medium, um Gefühle auszudrücken und damit Sprache der Seele. Sie vermag einerseits *emotional* zu berühren und spricht andererseits im Erkennen und Verstehen der Instrumente und des Materials Musik sowie in der Reflexion der im Musikspiel gemachten Erfahrungen auch die *mental-kognitive Ebene* an. Das Musikspiel

kann Flow-Erfahrungen ermöglichen, die *Erholung* bedeuten. Manchmal hingegen verlangt es *Übung* bis etwas gelingt – bis es klingt, wie man es innerlich hört, bis es keine Angst mehr macht oder bis es nicht mehr schmerzt. Es kann *intrasubjektive* Vorgänge auslösen bzw. -drücken und bietet Raum für *inter-subjektive* Erfahrungen und soziales Probehandeln. (Lutz Hochreutener, 2009, S. 44)

Laut Johannes Beck-Neckermann, Musik- und Bewegungspädagoge, Musiktherapeut und Dozent, können musikalische Reize den Herzschlag oder Atemrhythmus beschleunigen oder verlangsamen und den Muskeltonus erhöhen oder verringern, was motorische Reaktionen auslösen oder hemmen kann (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 111). Menschen verändern ihre Körperhaltung oder fangen an sich zu bewegen oder zu tanzen, «gerade Kinder reagieren häufig mit spontanem Tanzen auf Musik» (ebd.)

Das vegetative Nervensystem, der Stoffwechsel, das Hormon- und Immunsystem können durch musikalische Reize beeinflusst werden (vgl. Koelsch & Schröger, 2018, S. 461). Auch Stimmungen und Gefühle werden durch das Hören und Erzeugen von Musik beeinflusst. Emotionale Empfindungen können durch Musik unterstützt oder verändert werden (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 62f.). Hegi und Rüdüsüli behaupten, dass «die allgemeine psychohygienische Wirkung der Musik» (2013, S. 11) unbestritten sei. Im Spiel mit Musik kann eine Vielfalt von Themen, (biografischen) Erlebnissen, Gefühlen und Schwierigkeiten zum Vorschein kommen, welche dann therapeutisch thematisiert und be-/verarbeitet werden können.

Gemäss Aussagen von Beck-Neckermann sei die Wirkung von Musik individuell, subjektiv und kontextabhängig (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 64). «Jeder Mensch erlebt Musik anders» (Spitzer, 2014, S. 133). Relevante Faktoren, die die Art der Wirkung beeinflussen, sind beispielsweise die musikalische Sozialisation, die momentane Stimmungslage und die konkret erlebte Situation. Beck-Neckermann weist darauf hin, dass dieselbe musikalische Situation bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen könne (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 64). Jede Person nehme aufgrund unterschiedlicher biologischer, psychischer und sozialer Voraussetzungen Merkmale der Musik unterschiedlich wahr, wodurch sich auch die Art der Wirkung unterschiedlich zeige. Die Wirkung von Musik auf den Menschen kann weder verallgemeinert, noch vorhergesagt werden (vgl. ebd.). Auch in der psychomotorischen Arbeit ist es wichtig, stets auf unterschiedliche Reaktionen der Kinder gefasst zu sein.

Der Professor, Neuropsychologe und -wissenschaftler Lutz Jäncke erwähnt mehrere verschiedene Bereiche, die während des Muskmachens gefördert werden. Er betont vor allem die auditive Wahrnehmung, das (akustische) Gedächtnis, die (akustische) Aufmerksamkeit und die audiomotorische Kopplung, also den Zusammenhang zwischen der motorischen Ausführung und der dadurch produzierten, zu hörenden Musik (vgl. Jäncke in Contratto, Jäncke & Bischofberger, 2013).

Musik ermöglicht also auch ein spontanes Verarbeiten und den Ausdruck von Einfällen, Gedanken, Gefühlen und Themen. Hegi und Rüdüsüli (2013) stellen Zusammenhänge zwischen dem alltäglichen Leben und Musik her. Sie erkennen im alltäglichen Leben eine Vielfalt von Musik und Rhythmen. Ich schliesse daraus, dass Musik ein geeignetes Medium für die Psychomotoriktherapie ist, gerade weil sie alltäglich ist und zugleich doch einen etwas anderen, vielleicht ungewöhnlichen Zugang zu Kindern ermöglicht. «Im Erlebnis von Musik erkennen wir die Übergänge in Unsagbares oder Nicht-Gesagtes, aber auch die Übergänge des Verschwiegenen in Ausdruck» (Hegi & Rüdüsüli, 2013, S. 18). Musik eignet sich bestens, um

miteinander in Kontakt zu treten und da dieser Kontakt über Musik nicht verbal geschehen muss, kann er auf ganz unterschiedliche Weise spielerisch hergestellt werden.

Musik und die aktive Auseinandersetzung damit, bietet viele verschiedene «Erlebnisfelder» (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 87ff.). Die verschiedenen Wahrnehmungskanäle werden aktiviert und durch musikalisches Handeln wird Ausdrucksfähigkeit geübt und Reflexionsfähigkeit angesprochen. Weiter wird viel kommuniziert und interagiert und das Erlebnisfeld der Emotionen ist ebenso mit dabei. Musikalisches Handeln geht mit kreativem Handeln und Fantasie einher, es wird etwas kreiert, improvisiert und flexibel abgeändert oder angepasst (vgl. Vogel, 2011, S. 79). Beim musikalischen Handeln in der Gruppe ist auch das soziale Handeln ein grosser Bestandteil, Selbst- und Fremderleben wechseln sich ab. Auf diese verschiedenen Erlebnisfelder und deren mögliche Nutzung zur Förderung von Kindern wird im Kapitel 2.4.3. genauer eingegangen.

Lutz Hochreutener beschreibt einen *Kreislauf von Wahrnehmen und Bewegen*: «Klänge, Rhythmen und Melodien werden sinnhaft (akustisch, taktil-kinästhetisch) wahrgenommen, lösen innere Bewegung aus, die sich wiederum in äussere Bewegungen fortpflanzt – und den Kreislauf von Neuem entstehen lässt» (2009, S. 45). Dies beschreibt anschaulich die mehrschichtige und ganzheitliche Wirkung von Musik, von der in dieser Bachelorarbeit immer wieder die Rede ist.

Ein grundlegender Ansatz der psychomotorischen Arbeit besteht darin, Kinder ganzheitlich zu betrachten und ganzheitliche Arbeitsmethoden anzuwenden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Erfahrungen mit Musik umfassende Auswirkungen auf den gesamten Menschen haben, weshalb der Einbezug von Musik sehr gut zu der Arbeitsweise der Psychomotoriktherapie passt.

2.4. Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel soll nun konkret das Potenzial der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie beleuchtet werden. Zuerst geht es im Kapitel 2.4.1. darum, welche verschiedenen Funktionen die Musik in der Psychomotoriktherapie haben kann. Im Kapitel 2.4.2. wird auf einer eher allgemeinen Ebene geklärt, welche Rolle Musik als Gestaltungsmittel in der Psychomotoriktherapie einnehmen kann. Im Kapitel 2.4.3. wird der Einbezug von Musik in die Psychomotoriktherapie in den Kontext von sechs grundlegenden psychomotorischen Förderbereichen gestellt. Zudem werden jeweils pro Förderbereich verschiedene mögliche Arbeitsweisen vorgestellt. Anschliessend werden im Kapitel 2.4.4. mögliche weitere Bestandteile und Aspekte der Arbeit mit Musik und Kindern aufgeführt.

2.4.1. Funktionen der Musik in der Psychomotoriktherapie nach Brigitte Barbu

Wie im Kapitel 2.3. dargelegt wurde, ist die Wirkung von Musik vielfältig und kann von verschiedenen Seiten her betrachtet werden. Das folgende Kapitel ist den Funktionen von Musik und musikalischen Elementen in der Psychomotoriktherapie gewidmet. In meiner Literaturrecherche und in Gesprächen mit Psychomotoriktherapeutinnen (s. Anhang 4) stiess ich immer wieder auf ähnliche Konzepte oder Einteilungen im Hinblick auf die Rolle oder Funktion, die Musik in der Psychomotoriktherapie einnehmen kann. Ich stütze mich in diesem Abschnitt auf eine Einteilung von Brigitte Barbu, sie ist aktuell Psychomotoriktherapeutin und Dozentin im Studiengang *Psychomotricité* an der *Haute école de travail social (HETS)* in Genf.

In der untenstehenden Tabelle findet sich ein Überblick über mögliche Funktionen der Musik und deren Einsatzmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie. Die nachfolgenden Ergänzungen und Erklärungen zu den sechs verschiedenen Funktionen wurden von der Verfasserin dieser Arbeit aus der Tabelle abgeleitet. In den nun folgenden Ausführungen zu den einzelnen Funktionen werden teilweise die gleichen oder ähnliche Begriffe wiederholt verwendet, wie beispielsweise Struktur, Orientierung oder Sicherheit. Eine Aufteilung und Abgrenzung der Funktionen von Musik in der Therapie kann sehr aufschlussreich und spannend sein, der Fokus beim Einbezug von Musik kann so auf einer einzelnen Funktion liegen oder ganz bewusst auf ein Ziel hin gelegt werden. Wichtig ist aber auch, die mehrschichtige Wirkung von Musik nicht ausser Acht zu lassen und darauf hinzuweisen, dass die Arbeit mit Musik oft mehrere Funktionen zugleich haben kann. Bei der Auseinandersetzung mit dieser Einteilung zeigt sich, dass es sinnvoll ist, die verschiedenen Funktionen nicht nur einzeln zu betrachten, sondern auf das Potenzial ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und auf Zusammenhänge zu achten, die zwischen den einzelnen Funktionen bestehen.

Les Fonctions de la Musique en Psychomotricité

Structurant	Contenant	Soutien	Expression	Lien/Relation	Sensorialité
- Spatial : ex. haut - bas - Temporel : ex. début - fin - Rythmique ex. rapide - lent	- De l'activité : détente et exploration corporelle (enveloppe et rassure) - Des émotions : tristesse, peur, joie, colère - Du groupe : rituels, culture, etc.	- Incitation, accompagnement et sollicitation du mouvement : ramper, sauter, sautiller, tourner, etc.	- Mise en forme des émotions: tristesse, peur, joie, colère - Créer, jouer: chanter, inventer des rythmes et des chansons, etc. - Évocation d'images: création d'un climat, le feu, la pluie, etc.	A soi : écoute, concentration, retour à sa culture Aux autres : rondes, comptines, rituels musicaux, partage interculturel A l'environnement : liens entre/avec différents espaces, temps et activités	- Eveil sensoriel - Ecoute et sensations liées aux différents rythmes, mélodies et harmonies - Renfort de l'ouïe pour pallier déficit sensoriel de l'aveugle

Tab. 2: vgl. Barbu, n.d.

Die Funktionen der Musik in der Psychomotorik

Struktur	Halt	Unterstützung	Ausdruck	(Ver)Bindung/Beziehung	Wahrnehmung
- Räumlich: z.B. oben - unten - Zeitlich: z.B. Anfang - Ende	- Aktivität: Entspannung und körperliche Exploration (umhüllt)	- Förderung, Begleitung und Anregung von Bewegung: robber,	- Emotionen : Trauer, Angst, Freude, Wut - Kreieren, spielen:	- Zu sich selbst: zuhören, Konzentration, Kulturbezug - Zu anderen: Kreistänze, Verse,	- Sinne ansprechen - Zuhören und Empfindungen in Bezug auf verschiedene Rhythmen,

- Rhythmisch : z.B. langsam - schnell	und beruhigt) - Emotionen: Trauer, Angst, Freude, Wut - Gruppe: Rituale, Kultur, usw.	springen, hüpfen, drehen, usw.	singen, Rhythmen und Lieder erfinden, usw. - Bilder kreieren: Stimmung schaffen, Feuer, Regen, usw.	musikalische Rituale, interkultureller Austausch - Zum Umfeld: Zusammenhäng e zwischen verschiedenen Räumlichkeiten, Zeiten und Aktivitäten	Melodien und Harmonien - Verstärkung des Gehörsinns, um visuelle Defizite auszugleichen
---	---	---	--	---	--

Tab. 3: vgl. Barbu, n.d. (Original der Tabelle auf Französisch, deutsche Übersetzung von Berthoud, C. und Hammersley, C.)

Strukturgebende Funktion

Musik kann in der Psychomotorik häufig eine strukturgebende Funktion einnehmen. Strukturierung hängt mit Orientierung zusammen und somit können Kinder anhand von Musik darin unterstützt werden, sich in ihrem Zeitgefühl oder im Ablauf von unterschiedlichen Aktivitäten in einer Therapiestunde zurechtzufinden.

Eine ganze Therapiestunde kann zum Beispiel mit musikalischen Markern gestaltet werden: ein Strukturmerkmal der Musik kann also sein, dass sie Anfang und Ende von Bewegungen, ganzen Sequenzen oder Therapiestunden markiert. In der Psychomotoriktherapie wird dazu häufig ein kurzes musikalisches Einstiegs- und Abschlussritual verwendet.

Eine musikalische Einheit kann auch dazu verwendet werden, eine zeitlich begrenzte Sequenz zu strukturieren und gleichzeitig deren Gestaltung zu unterstützen. So können zum Beispiel Bewegungen und die Art und Weise, wie eine Bewegung ausgeführt wird, angeregt werden. Indem das Tempo, der Rhythmus oder die Lautstärke variiert wird, entsteht daraus spontan oder angeleitet eine langsame oder schnelle, fließende oder stockende Bewegung.

Haltgebende Funktion

In der Tabelle, zweite Spalte von links, steht, dass Musik umhüllen und beruhigen kann. Eine langsame Musik oder ein Schlaflied haben meistens eine beruhigende Wirkung, wodurch sich Kinder entspannen können und sich über die gehörte Musik zum Beispiel geborgen und eingebettet fühlen.

Weiter kann Musik haltgebend sein, indem sie Emotionen unterstützt, auslöst und gleichzeitig erfahrbar macht. Im Spiel kann mit Musik Sicherheit und Halt vermittelt werden, weil die beim Kind aufkommenden oder auch die musikalisch ausgedrückten Emotionen in der Musik enthalten sind und durch die Musik «getragen» werden können.

Unterstützende Funktion

Wie bei den ersten beiden Funktionen beschrieben wurde, können Bewegungen mit musikalischen Mitteln oder Sequenzen begleitet, gefördert und angeregt werden. Neben klanglich-musikalischen Elementen eignen sich auch Verse, Sprüche und Lieder, um Bewegungen zu unterstützen und Übungen lustvoller zu gestalten. Gerade für Kinder, die motorische Schwierigkeiten aufweisen, kann Musik ein sehr dankbares Mittel zur Unterstützung

und vor allem zur Aufrechterhaltung der Motivation sein. Es besteht die Möglichkeit, spezifische motorische Fertigkeiten mit der Unterstützung von Musik zu erlernen und dabei Spass zu haben. Musik kann ausserdem sehr unterstützend wirken, indem sie neben der gesprochenen Sprache ein alternatives Kommunikationsmedium bildet. Bei scheuen oder fremdsprachigen Kindern, ist Musik allgemein oder zum Beispiel auch ein Lied oder Vers aus der Muttersprache ein sehr geeignetes Medium, um Kontakt aufzunehmen und (nonverbal) zu kommunizieren. Musik kann also den Kontakt, die Kommunikation und auch die Interaktion fördern und unterstützen.

Ein anderer Aspekt, der hier zum Tragen kommt, hat mit der Kombination von Hören, Sprechen, Singen und Bewegen (oder einer anderen Tätigkeit) zu tun: Musik, seien es gesprochene Verse, Reime oder andere musikalische Elemente, kann über den Inhalt oder die Form das Erlernen und das Erinnern von Sprache oder auch von einer rein motorischen Bewegungsabfolge unterstützen. Musik kann also helfen, sich zu erinnern, weil das Gedächtnis über verschiedene Sinneskanäle angeregt wird und weil bei wiederholtem simultanem Hören von Musik und Ausführen einer Tätigkeit, die Tätigkeit anders abgespeichert bzw. später leichter wieder hervorgerufen werden kann. Daraus kann die Annahme abgeleitet werden, dass Musik auch bei grafomotorischen Übungen gewinnbringend und unterstützend eingesetzt werden kann.

Ausdrucksfördernde Funktion

Musik fördert ganz allgemein den Ausdruck. Beim musikalischen Handeln wird etwas geschaffen, das auf unterschiedlichen Kanälen erfahrbar wird. Neben den rein akustisch wahrnehmbaren Tönen, Geräuschen, Rhythmen oder Melodien wird gleichzeitig eine Befindlichkeit, Energie, ein Gedanke oder eine Stimmung ausgedrückt. Musik bildet eine spielerische, rhythmische, klangerzeugende Ausdrucksmöglichkeit. Mit musikalischen Elementen können «eigene Werke» kreiert werden, es kann mit ihnen experimentiert und sie können verändert werden. Es besteht also die Möglichkeit, Stimmungen zu schaffen und Kinder darin zu fördern, sich in ihren Geschichten, Spielen, Bewegungen usw. – auch mit musikalischen Mitteln – auszudrücken.

Bei der *unterstützenden Funktion* wurde beschrieben, dass Musik den Zugang zu Emotionen erleichtern kann. Hier wird ergänzend darauf hingewiesen, dass über Musik die Möglichkeit geschaffen werden kann, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und sie zum Beispiel bei einem zurückhaltenden Kind zum Beispiel überhaupt hervorzulocken.

(Ver)bindende oder beziehungsschaffende Funktion

Beim musikalischen Handeln in der Gruppe kommt häufig ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu Stande. Gemeinsam singen, musizieren, sprechen, sich bewegen, zuschauen, nachahmen, abwarten, all dies sind unzählige einfach umsetzbare Gestaltungsmöglichkeiten, um in der psychomotorischen Arbeit verschiedene «musikalische» Situationen zu schaffen, in denen sich die einzelne Person als aktiv oder passiv, als zugehörig oder isoliert, als mitgestaltend oder zuhörend usw. erleben kann.

Wie schon erwähnt, kann Musik Kontakt und Kommunikation herstellen und unterstützen. Durch gemeinsames (musikalisches) Tun wird Verbindung und Beziehung geschaffen. Musik bildet ein geeignetes Medium, um überhaupt miteinander in Kontakt zu treten. Musik ermöglicht es, über Distanzen hinweg zu kommunizieren, Räumlichkeiten akustisch zu erfahren und räumliche Beziehungen zu erleben (zum Beispiel: Geräusche blind lokalisieren). Ausserdem können Aktivitäten und Bewegungen mit Musik verbunden werden, wodurch neue Beziehungen und Zusammenhänge gebildet werden können.

Durch das gemeinsame Hören, Erzeugen, Erleben und Gestalten von musikalischen Sequenzen können verschiedene soziale und kommunikative Erfahrungen zugänglich gemacht werden, bei denen kognitive und andere Übungs- oder Lernprozesse stattfinden. Dabei kann das Setting unterstützend sein, um unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel wird im Kreis die Zugehörigkeit betont: jede anwesende Person hat einen ebenbürtigen Platz; oder wenn Therapeut_in und Kind sich im Zweiersetting gegenüber sitzen, befinden sie sich auf Augenhöhe. Neben Kontakt und Erleben mit anderen Kindern, bietet musikalisches Handeln auch die Möglichkeit, mit sich selbst und seinem eigenen Befinden, seinen eigenen Gefühlen und Gedanken in Kontakt zu kommen.

Wahrnehmungsschulende Funktion

Durch das Produzieren und Hören von Musik werden verschiedene Sinne angesprochen. Neben den akustischen Reizen werden ebenso visuelle, taktile und taktil-kinästhetische Informationen aufgenommen und verarbeitet. Die eben erwähnten Sinne können mit Hilfe von Musik auch gezielt geschult werden. Durch die Kombination von z.B. hören, sehen, sprechen, singen, klatschen oder sich bewegen wird die Wahrnehmung auf verschiedenen Ebenen angeregt, was sich positiv auf andere Bereiche, wie Aufmerksamkeit, Konzentration oder Koordination auswirken kann. Beim musikalischen Handeln werden oft nicht nur Sinneseindrücke wahrgenommen, sondern auch Gefühle und Stimmungen empfunden, was also auch die Wahrnehmung von sich selber, den Anderen oder des Raums erweitern kann.

2.4.2. Musik als gestalterisches und pädagogisch-therapeutisches Medium in der Psychomotoriktherapie

Wie im Kapitel 2.3. dargestellt, eignet sich Musik mit ihrer umfassenden Wirkung hervorragend als pädagogisch-therapeutisches Arbeitsmedium für die Psychomotoriktherapie.

In diesem Kapitel wird darlegt, welche Rolle Musik und musikalische Elemente in der Psychomotoriktherapie spielen können. Grundlagen für die hier gemachten Aussagen und Annahmen sind einerseits Ansätze aus der Rhythmik, musikalischen Früherziehung und Musiktherapie, und beruhen andererseits auch auf Aussagen von einzelnen Psychomotoriktherapeutinnen und auf persönlichen Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindern und Musik.

Beim Begriff Musik und bei deren Vermittlung wird oft zuerst an Lieder, Verse, ganze Musikstücke und klar strukturierte Rhythmen gedacht, die stimmlich erzeugt oder mit einem Musikinstrument gespielt werden. Es sei an dieser Stelle auf Kapitel 2.1. verwiesen, in dem die Komplexität verschiedener Bereiche, die der Begriff Musik umfasst, beschrieben wurden. Im Zusammenhang dieser Arbeit wird jedoch – wie schon im Kapitel 2.1.1. erwähnt – Musik umfassender verstanden und beinhaltet auch akustische Ereignisse und Geräusche, denn auch diese können als Musik oder musikalische Phänomene wahrgenommen werden. Das können zum Beispiel Schritte sein, ein lautes Gähnen oder vielleicht Geräusche einer Baustelle. Solche Geräusche können zufällig, ohne spezifischen Rhythmus vorkommen oder sie können bewusst rhythmisch gestaltet werden.

Im Kontext dieser Arbeit wird also davon ausgegangen, dass ganz unterschiedliche musikalische Ereignisse in der Psychomotoriktherapie beobachtet, aufgegriffen, eingesetzt und kreiert werden können. Musik und akustische Elemente können in verschiedenen Ausprägungen als pädagogisch-therapeutisches Mittel wirksam genutzt werden.

Therapeut_innen haben ausserdem die Möglichkeit auch ohne Impulse des Kindes und ohne zufällig vorhandene Geräusche, musikalische Elemente als Gestaltungsmittel in eine Sequenz einzubringen. Sandra Lutz Hochreutener schreibt, dass Musikspiel «von innen aufsteigen», sowie auch «von aussen an das Kind gelangen» kann (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 45). Die Erzeugung von Klängen oder Geräuschen kann ein Kontaktangebot ans Kind darstellen, seine Aufmerksamkeit wecken, seine Handlung unterstützen und die Aufmerksamkeit verschiedener Personen in einer Gruppe bündeln und auf dieselbe Aktivität richten (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.53).

Es ist auch möglich Musik von Tonträgern zu benutzen. So können Therapeut_innen frei mit dem Kind mitspielen und sind nicht mit dem Produzieren von Musik beschäftigt. «Das gemeinsame Lauschen kann stärkend und ermutigend wirken, sodass auch konflikthafte Bilder zugelassen werden können» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 256). Im Gegensatz zu selbst gespielter Musik kann die Musik von Tonträgern jedoch weniger individuell auf das Kind und die momentane Situation abgestimmt werden.

Im folgenden Unterkapitel 2.4.3. zu einzelnen Förderbereichen der Psychomotoriktherapie und in der Sammlung musikalischer Interventionen im Anhang 1 finden sich weitere Hinweise, Informationen und konkrete Beispiele zur musikorientierten Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie.

2.4.3. Potenzial und Einsatzmöglichkeiten von Musik im Hinblick auf sechs Förderbereiche der Psychomotoriktherapie

*«Mit Musik kann an verschiedensten Therapiezielen gearbeitet werden. Die Musik ist ein Mittel, um die Ziele zu erreichen»
(Gespräch mit Weber, 2019, s. Anhang 4).*

In diesem Kapitel geht es darum, den Fokus auf das Potenzial der Arbeit mit Musik in Zusammenhang mit sechs grundlegenden Förderbereichen der Psychomotoriktherapie zu richten und mögliche musikalische Herangehensweisen zu erläutern.

Ziel der Psychomotoriktherapie ist es, das Kind in den einzelnen, verschiedenen Bereichen seiner Entwicklung und gleichzeitig ganzheitlich zu fördern. Die Hauptbereiche, welche in der Therapie gefördert werden, sind *Wahrnehmung und Sinne, Emotionen und Fühlen, Sozialkompetenz und Verhalten, Kognition und Denken, Bewegung und Grafomotorik*. Diese sechs Förderbereiche werden sowohl in den Abschnitten dieses Kapitels 2.4.3. wie auch in der Sammlung «12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie» (s. Anhang 1) zur besseren Übersicht und Strukturierung verwendet. Die Förderbereiche wurden in Anlehnung an folgende Literatur festgelegt: Fischer (2009, S. 57f.), Kühlenkamp (2017, S. 32f., S. 84), Psychomotorik Schweiz (n.d.).

Zum Vergleich wird an dieser Stelle Sabine Hirler zitiert, die die primären Förderbereiche der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Musik und Kindern wie folgt umreisst, was im Grunde die gleichen Kategorien umfasst, wie sie in diesem Kapitel zum Tragen kommen:

- Rhythmisch-musikalische Spiel- und Förderangebote fördern oftmals gleichzeitig die
- Hörwahrnehmung und Sprachentwicklung,
 - emotionale Intelligenz (intra- und interpersonal),
 - Körperwahrnehmung und dadurch die taktil-kinästhetische Entwicklung,
 - Kreativität und Fantasie,

- Raumwahrnehmung (visuell und auditiv),
- Grob- und Feinmotorik (Bewegungs- und Gleichgewichtssinn).

(Hirler, 2012, S. 37)

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Arbeit mit und der Einbezug von Musik in verschiedensten Entwicklungsbereichen förderlich ist. Dieses Kapitel soll unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Psychomotoriktherapie erläutern. Es wird aufgezeigt, dass mit Musik in den üblichen Förderbereichen der Psychomotoriktherapie gearbeitet werden kann. Hier sei nochmals betont, dass die komplexe Wirkung von Musik eben meist nicht eindeutig nur einem Bereich zugeordnet werden kann. Es gibt eine Vielzahl an Zusammenhängen, die verschiedene Bereiche des menschlichen Körpers und Verhaltens miteinander verknüpfen. Beispielsweise sensibilisiert Musik den Hörprozess, wodurch Erlebnis- und Vorstellungsvermögen, Konzentration, Koordination, optische und akustische Wahrnehmung und sozial-kommunikative Prozesse verbessert werden können (vgl. Kurrle, 2017, S. 85). Das Arbeiten mit Musik löst also unumgänglich vielschichtige Vorgänge aus und spricht Menschen in verschiedensten (Wahrnehmungs-)Bereichen an. In der psychomotorischen Arbeit mit Musik besteht die Möglichkeit, den Fokus auf einen einzelnen Förderbereich zu legen, wobei die eben erwähnte komplexe Wirkung von Musik nicht ausgeklammert werden kann.

Wahrnehmung und Sinne

*«Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik kann ... im pädagogisch-therapeutischen Bereich zielgerichtet eingesetzt werden, um akuten und latenten Wahrnehmungsdefiziten von Kindern entgegenzuwirken»
(Hirler, 2012, S. 33).*

Musik kann zur Erweiterung und Verfeinerung von Wahrnehmungsvorgängen beitragen. Die Wahrnehmung bildet einen wichtigen Bereich, ohne den die Menschen nicht oder nur stark eingeschränkt leben und lernen könnten. In diesem Abschnitt wird in erster Linie auf verschiedene Sinne und die damit zusammenhängende Wahrnehmung eingegangen.

Durch musikalische (und auch andere) Erfahrungen werden die verschiedenen menschlichen Sinne angesprochen und es besteht die Möglichkeit, anhand von Musik die Sinneswahrnehmung gezielt zu schulen.

Selbstverständlich steht die akustische Wahrnehmung zuerst einmal im Vordergrund, wenn an Schallwellen oder Musik gedacht wird. Mit Musik kann aber auch die taktile und taktil-kinästhetische Wahrnehmung und allgemein die Körperwahrnehmung angesprochen werden. Die taktile Wahrnehmung wird gebraucht, sobald Klänge erzeugt werden, seien diese Klänge stimmlich

oder rhythmisch und anhand des eigenen Körpers oder mit einem Instrument produziert (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.49). Zudem spielt oft die visuelle Wahrnehmung eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn das Kind beim Erlernen einer Sequenz mit Body-Percussion oder mit einem Instrument der anleitenden Person zuschaut und die eigenen Bewegungen kontrolliert. Die visuelle Wahrnehmung wird gebraucht, um Bewegungen zu koordinieren und sich im eigenen Bewegungs- und Handlungsraum und in der Gruppe zu orientieren. Wenn mit Instrumenten

gearbeitet wird, spielt die Lage des Instrumentes und die eigene Bewegung in Bezug auf diese Lage eine wichtige Rolle (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.49). Des Weiteren behauptet Jäncke, dass beim Musizieren eine starke Kopplung der motorischen und visuellen Tätigkeit stattfindet (Jäncke, 2012, S. 122).

Laut Beck-Neckermann können Form, Grösse, Farbe, Baumaterial, Temperatur, Oberflächenstruktur, Schwingungen und Klänge von Instrumenten erkannt und Eigenschaften von klangerzeugenden Bewegungen wahrgenommen werden (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 50f.). Welche Empfindung am stärksten wahrgenommen wird und in Erinnerung bleibt, hängt mit eigenen Erfahrungen und dem Kontext der Situation zusammen (vgl., ebd.). Auch wenn bei einer musikalischen Intervention die Förderung eines bestimmten Sinnes im Vordergrund steht, werden immer auch andere Sinne angesprochen, weil alle Sinne miteinander verbunden sind (vgl. Hirler, 2003, S.25). Bei rhythmisch-musikalischen Spielen kann die Sensomotorik, also die Verbindung von Wahrnehmung und Bewegung, gefördert werden (vgl. ebd., S.43f.).

Nach Beck-Neckermann sind die auditiv wahrnehmbaren Bestandteile von Musik die Tonhöhe, Lautstärke, Klangdauer, Klangfarbe und der Raum, in dem die Musik erklingt (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 48f.). Die auditive Wahrnehmung kann gefördert werden, indem mit hohen/tiefen, langen/kurzen, lauten/leisen usw. Klangereignissen gespielt wird (vgl. ebd.). Auch das Lokalisieren, Benennen oder Wiedererkennen von Geräuschen kann auf spielerische Weise die auditive Wahrnehmung trainieren.

Auch die kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung wird durch das Erzeugen von Klangereignissen angeregt. Jede Bewegung erfordert eine körperliche Eigenwahrnehmung in Bezug auf Muskeltonus, Körperhaltung, Bewegungsrichtung, Kraftdosierung und Gleichgewicht. Diese Eigenwahrnehmung verläuft oft unbewusst. Body-Percussion ist eine sehr geeignete Intervention, um die Körperwahrnehmung zu fördern (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 207).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Musik ein ideales Medium zur Förderung der verschiedenen Sinne bildet (vgl. Plahl, 2018, S. 689) und dass das Wahrnehmungsvermögen durch musikalisches Handeln und auch durch das Sprechen über die musikalischen Erlebnisse verfeinert wird (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 138-141). Spiel, Wahrnehmungsfähigkeit und -erfahrungen können als Grundlage für eine gesunde Entwicklung betrachtet werden (vgl. Hirler, 2003, S. 26 & 28f.; Herdtweck, 2005, S. 14).

Emotionen und Fühlen

«Kann Musik Gefühle, Emotionen, Realität ausdrücken, oder löst sie diese nur aus? Beides!» (Hegi, 2010, S. 21).

Musik und Emotionen sind auf verschiedene Weisen miteinander verknüpft und es kann eine Wechselwirkung zwischen den beiden Bereichen beobachtet werden. Es besteht eine enge Verbindung zwischen Lauten, Klängen, Musik und Gefühlen, Stimmungen oder Empfindungen (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 17). Das Hören oder Produzieren von Musik kann Emotionen auslösen oder beeinflussen und Musik kann Ausdrucksmittel für Emotionen sein. Der Medizinische Psychologe, Soziologe, Musikwissenschaftler und Dozent Richard von Georgi schreibt, dass Musik im Hinblick auf Emotionen eine vielschichtige körperliche und neurophysiologische Wirkung auf den Menschen habe (vgl. von Georgi, 2013, S. 31). Auch der Musikwissenschaftler und -psychologe Günther Rötter (2005) beschreibt, wie Musik und unterschiedliche Komponenten der Musik auf den Menschen und seine Emotionen einwirken

können. Als Beispiel: «Ein fließender Rhythmus wirkt glücklich und anmutig, kraftvoll und würdig hingegen eher der feste Rhythmus» (Rötter, 2005, S. 278).

Bei emotionaler Erregung (durch Musik) reagieren verschiedene Systeme, wie zum Beispiel Hormone, Transpiration, Herzkreislauf und es können unterschiedliche Reaktionen auf der Ebene des Körpers ausgelöst werden (vgl. Rötter, 2005, S. 271). So scheint es also einen Zusammenhang zwischen emotionaler Befindlichkeit und körperlicher Reaktion zu geben. Dabei ist zu beachten, dass die Wirkung von Musik und das Erleben von Gefühlen sehr individuelle und subjektive Geschehen sind (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 62f.).

Durch das Sprechen über musikalisches Erleben kann das eigene Empfinden, wie auch das von anderen, sensibilisiert werden. «Schliesslich aktiviert die der Musik innewohnende Ordnung emotional-kognitive Verarbeitungsprozesse, die es erleichtern, emotionales Befinden zu kommunizieren und zu regulieren» (Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 103). Emotionen können also innerhalb des musikalischen Handelns durchlebt und verarbeitet werden (vgl. Hegi & Rüdüsüli, 2013, S. 94ff.). Lutz Hochreutener spricht sogar von einer «kathartischen» Wirkung des Musikspiels (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 45). Und auch Hirler (1998, S. 142) deutet auf eine «kathartische» Wirkung hin: «Bereits frühe Formen von Musik sind darauf gerichtet, in den Menschen Emotionen auszulösen und bereits erlebte Gefühlszustände wiederum zu vergegenwärtigen».

Klänge und Geräusche werden durch das Ohr und das Gehirn verarbeitet. Durch Musizieren und intensives musikalisches Erleben werden verschiedene Teile des Gehirns aktiviert (vgl. Evers, 2005, S. 40). Der Neurologe und Dozent im Studiengang Musiktherapie in Münster Stefan Evers schreibt, dass «...Musikwahrnehmung nur durch ein funktionelles und plastisches Netzwerk verschiedener Hirnareale funktioniert...» (2005, S.40). In den emotionsverarbeitenden Strukturen des Gehirns werden beim Musikhören Endorphine (schmerzunterdrückende Hormone, umgangssprachlich auch «Glückshormone») ausgeschüttet, was bestimmte Emotionen auslösen kann. «..., Geräusche, Klänge, Töne, Rhythmen, Melodien und Harmonien werden als akustische Reize in der neuronalen Verarbeitung zunächst emotional bewertet und erzeugen emotionale und vegetative Resonanzen: Sie beruhigen, aktivieren, erfreuen, erheitern, trösten etc.» (Beck-Neckermann, 2002, S. 62). Musik und Singen können ausserdem dazu beitragen, Emotionen zu regulieren und zu bewältigen (vgl. Vogel, 2011, S. 76).

Abschliessend soll hier betont werden, dass nicht nur eine bemerkenswerte Verbindung zwischen Musik und Bewegung (dieser Aspekt wird im späteren Abschnitt *Bewegung* noch genauer beschrieben), sondern auch zwischen Musik, Bewegung und Emotion besteht: «Musik ergreift und bewegt» (Beck-Neckermann, 2002, S. 62). «Was durch Musik an innerer Empfindung ausgelöst wird, kann durch äussere Bewegung ausgedrückt werden» (ebd., S. 115). Die hier beschriebenen Zusammenhänge und Prozesse, die im Menschen durch musikalisches Erleben oder Handeln ausgelöst werden können, sind wohl komplex, eignen sich jedoch gerade wegen dieser Vielschichtigkeit sehr gut für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie.

Sozialkompetenz und Verhalten

*«Musik ist ein sehr gutes Medium, um
Sozialverhalten zu üben»
(Rittersberger, 2005, S. 60).*

Sozialkompetenz bildet eine Voraussetzung für Kommunikation und erfolgreiche soziale Interaktionen. Sie kann als Basis für anhaltende soziale Kontakte angesehen werden. Die

folgenden Ausführungen beschreiben, wie Musik dazu beitragen kann, Sozialkompetenz zu verbessern und soziale Interaktionen zu üben. Es wird kurz auch auf Bereiche wie Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen eingegangen, welche mit Sozialkompetenz und Sozialverhalten in Bezug gesetzt werden können.

Gemeinsames Musizieren fördert soziale Kompetenzen und vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 153ff.). Motivationsstrukturen, Selbstwertgefühl, Erfolgserleben, Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenzen können durch die Arbeit mit Musik verbessert werden und Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten können dadurch besser in die Gesellschaft integriert werden (vgl. Brandl, 2004, S.100 & 167). Beim Musizieren können zudem Akzeptanz in einer Gruppe und die Gestaltung einer vertrauten Atmosphäre unterstützt werden (vgl. Vogel, 2011, S. 76). Musik ist ein geeignetes Medium, um (soziale) Regeln, Zuhören, Hinhören, Aufeinander-Hören und Aufeinander-Achten zu üben (vgl. ebd.).

«Wenn Gruppen gemeinsam musikalisch handeln, werden nonverbale und verbale Interaktionsprozesse angeregt, die ein hohes Mass an sozialem Handeln und Verstehen fördern und fordern. Musikalisches Handeln wird somit immer zum sozialen Ereignis» (Beck-Neckermann, 2002, S. 58f.).

Auch Hirler behauptet, dass «Musizieren ein grundsätzlich soziales Verhalten ist» (vgl. Hirler, 1998, S. 134ff.). Durch Musik kann Kontakt hergestellt werden, können Erfahrungen geteilt werden, Regeln und Ziele ausgehandelt und eingehalten werden und es kann gemeinsam ein Werk erschaffen werden (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 60f.; Stadler Elmer, 2015, S. 153ff.). Die Arbeit mit Musik kann Elemente des Regelspiels beinhalten, wodurch soziale Kontakte und Integration begünstigt werden. Auch bei der musikalischen Improvisation sollen gewisse Regeln eingehalten werden, wie beispielsweise, dass während des Improvisierens nicht gesprochen wird oder dass während des Sprechens nicht Musik gespielt wird (vgl. Vogel, 2011, S. 79). All dies sind wichtige Erfahrungen, die zukünftige soziale Interaktionen erleichtern können.

Es gibt verschiedene musikalische Interaktionsmöglichkeiten, die sich sehr gut eignen um beispielsweise das Akzeptieren anderer Ideen, Rücksichtnahme auf andere Menschen und Übernahme von Verantwortung zu üben (vgl. Niermann, 1997, S. 115). Musikalische Übungen ermöglichen es, dass zum Beispiel jedes Kind ein eigenes Instrument hat und selbstständig Rhythmen und Klänge produziert und gleichzeitig etwas gemeinsam erschaffen wird, wodurch die Gruppenatmosphäre und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden kann. Das Kind soll dabei gleichzeitig auf sich selbst und auf die anderen achten (vgl. ebd., S. 46 & 61).

Wie schon darauf hingewiesen wurde, kommt man beim Musizieren in Kontakt, achtet auf die selbst- und fremderzeugten Klänge und spricht auch unterschiedlich auf die Klänge an. Oft werden Blicke ausgetauscht, was einen Grundbaustein der menschlichen Kommunikation bildet. Während des Musizierens wird konstant über verschiedene Weisen miteinander kommuniziert (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 51f.). Bei der Kommunikation über Musik soll beachtet werden, dass sie nicht eindeutige Botschaften überliefert, sondern von der Interpretation des Gegenübers abhängig ist (vgl. ebd., S. 56f.).

Ein weiterer Förderteilbereich und innerhalb der psychosozialen Entwicklung zentral, ist die Gestaltung der Persönlichkeit. Selbstwahrnehmung kann durch die Arbeit mit Musik gefördert werden, was zur Identitätsbildung beiträgt. Das Spielen mit musikalischen Elementen ist im Hinblick auf die Entwicklung der Persönlichkeit und Identität sehr wertvoll:

..., weil über den Umgang mit Musik Impulse gegeben werden können, sich selbst in einer Welt der Klänge wiederzuerkennen, ferner Klänge und Klangverläufe zu strukturieren und

zu interpretieren und über die Analogien zwischen psychischen und musikalischen Spannungsverläufen der eigenen Identität etwas näher zu kommen, um mit sich selbst 'gleich', identisch, stimmig zu werden. (Ribke; zitiert nach Niermann, 1997, S. 53)

Musikalisches Handeln wird oft durch intrinsische Motivation ausgelöst und fortgeführt. So können mit Hilfe von musikalischem Handeln negative Selbstwertgefühle verringert werden, weil diese mit intrinsischer Motivation zusammenhängen (vgl. Brandl, 2004, S. 167-168). Wenn aus eigenem Willen einer Tätigkeit nachgegangen wird, löst dies normalerweise positive Gefühle aus, welche das Selbstwertgefühl positiv beeinflussen sollen.

Laut Lutz Hochreutener kann durch Nachspielen von rhythmisch-musikalischen Abfolgen eine Förderung des Selbstvertrauens und der Selbstständigkeit erreicht werden (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 60f.). Affolter behauptet, dass beim Musikmachen immer direkt ein Ergebnis der eigenen Handlung hörbar wird und dass dabei immer kleine Erfolge erlebt werden, welche das Selbstvertrauen steigern (vgl. Affolter, 1991, S. 86). Diese Aussage wird mit folgendem Zitat bestätigt: «Musik und Bewegung geben gegenseitige Feedbacks, Echos der Selbstwirksamkeit» (Jucker, 2018, S. 3).

In der Psychomotoriktherapie gibt es immer wieder Kinder, die ein niedriges Selbstbewusstsein oder Fehleinschätzung von sich selbst und den eigenen Leistungen vorweisen. Durch Bewegungsbegleitung oder das eigenaktive Musizieren kann Selbstwirksamkeit direkt erlebbar werden. Ein lautes Stampfen mit hohem Körpertonus kann beispielsweise mit lauten, tiefen, impulsiven Klängen begleitet werden und auf den Zehenspitzen zu gehen wird vielleicht mit hohen, leisen Tönen untermalt.

Viele Kinder in der Psychomotoriktherapie zeigen Auffälligkeiten in ihrem (Sozial)Verhalten und die Therapeut_innen erhalten oft die Aufgabe, an einer Verminderung solcher Auffälligkeiten zu arbeiten. Musik kann als therapeutisches Mittel verwendet werden, um an sozialen und emotional-motivationalen Themen zu arbeiten und soziale Kompetenzen konkret zu üben.

Kognition und Denken

«In jedem Fall lässt sich zeigen, dass Musik einen physiologisch nachweisbaren Einfluss auf das Gehirn ausübt» (Gruhn, 2003, S. 98).

Menschen sind auf ihr Gehirn und darin ablaufende Aktivitäten angewiesen. In diesem Abschnitt werden einige Aspekte in Bezug auf kognitive Prozesse, neuronale Strukturen, Lernen und Denkleistungen, die für Kinder relevant sind, dargestellt und diesbezüglich mögliche musikalische Unterstützungsweisen präsentiert.

Der Psychiater, Psychologe, Hirnforscher und Hochschullehrer Manfred Spitzer erläutert in seinem Buch *Musik im Kopf* auf neurowissenschaftlicher Basis, was Musik in Menschen auslösen kann, wie Musik auf den Menschen wirkt und was geschieht, wenn der Mensch aktiv Musik macht. Weil beim Musizieren ein Grossteil des Körpers involviert ist, scheint es naheliegend, dass dabei auch ein Grossteil des Gehirns aktiv ist und dadurch neuronale Strukturen verändert werden (vgl. Spitzer, 2014, S. 199). Der Musiker und Professor für Musikpädagogik Wilfried Gruhn (2003) schreibt, dass es eine Vielzahl an neurowissenschaftlichen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirkung von Musik auf den Menschen gibt. Es gebe Belege dafür, dass sich gewisse Hirnareale durch das Musizieren vergrössern würden, dass sich der Aktivierungsgrad von Nervenzellen verändere und dass eine Verdichtung neuronaler Vernetzungen zwischen den beiden Hirnhälften stattfinden könne (vgl. Gruhn, 2003, S.98). Hirler

beschreibt konkrete rhythmisch-musikalische Beispiele für Interventionen und Spielideen, bei denen bewusst beide Gehirnhälften trainiert werden (vgl. Hirler, 2012, S. 36ff). Hans Günther Bastian schreibt, dass das «Musikhören und -machen die Verbindung und Aktivität zwischen beiden Hirnhälften» fördere und dass Musik beide Hirnhälften aktiviere (vgl. Günther Bastian, 2001, S. 38). Auch Andrea Rittersberger erwähnt, dass beim Musizieren gleichzeitig beide Hirnhälften aktiv sind (vgl. Rittersberger, 2005, S. 15). Dadurch würde sich beispielsweise das räumliche Denkvermögen verbessern.

Lutz Jäncke (2012, S. 59-196) fasst verschiedene Studien zusammen, die belegen, dass Musik und Musizieren positive Effekte auf Gehirnfunktionen wie das Gedächtnis (z.B. 105ff.), visuell-räumliche Leistungen (S. 113ff.) oder Intelligenz haben. Er präsentiert weitere Aspekte, die durch Musik beeinflusst werden können, wie beispielsweise das Sozialverhalten. «Fast alle Längsschnittuntersuchungen thematisieren, dass zusätzlicher Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf schulische Leistungen, verschiedene kognitive Funktionen (insbesondere das sprachliche Gedächtnis) oder auf verschiedene Intelligenzmasse haben kann» (Jäncke, 2012, S. 90). Die Studien, welche Jäncke zusammenfasst und zitiert, beziehen sich meist auf Musikunterricht und das Spielen eines Instrumentes, was nicht direkt mit Musik als Medium in der Psychomotoriktherapie verglichen werden kann.

Die Erzeugung von Klängen oder Geräuschen kann Aufmerksamkeit wecken und die Aufmerksamkeit verschiedener Personen auf dieselbe Aktivität richten (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.53). «Musik und Klänge können die Aufmerksamkeit stärker und besser auf sich ziehen als visuelle Reize und musikalische Rhythmen können eine fokussierende Wirkung entfalten, die die Aufmerksamkeit bündelt» (Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 77). Aufmerksamkeit ist eine notwendige Voraussetzung, um konzentriert arbeiten und lernen zu können. Genau dies sind Themen, die Kinder in die Psychomotoriktherapie mitbringen. Stadler Elmer beschreibt, dass Musik auch «allgemein das Lernen» unterstütze (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 28).

Spiele, bei denen Rhythmen oder Melodien vor- und nachgeahmt werden, erfordern hohe Konzentration. Dazu kommt der Einsatz von Merkfähigkeit, Gedächtnis und Genauigkeit in der Ausführung (vgl. Jäncke in Contratto, Jäncke & Bischofberger, 2013). Auch Rittersberger behauptet, dass Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen durch musikalische Aktivitäten geübt werden können (vgl. Rittersberger, 2005, S. 60f.). Anhand musikalischer Spiele, kann in der Psychomotoriktherapie direkt an einer Aufmerksamkeits- oder Merkfähigkeitsproblematik eines Kindes gearbeitet werden. Auch Stadler Elmer beschreibt Prozesse der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und wie sie mit musikalischem Handeln zusammenhängen und beleuchtet insbesondere das Liedersingen als kognitiven Prozess (Stadler Elmer, 2015, S. 155f. & 157f.). Beim Lernen durch musikalisches Handeln werden Strategien angewendet, die auch in anderen Bereichen als Lernstrategien gebraucht werden können. So zum Beispiel das Lernen durch Nachahmung und durch Wiederholung, das Auswendiglernen und das Kennen von Struktur und Ablauf von Liedern oder kleinen Musikstücken (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 153f.).

Weiter können durch das Besprechen von musikalischen Erlebnissen individuelle, soziale und kognitive Prozesse angeregt werden, gleichzeitig werden dabei Ausdrucksfähigkeit und Erinnerungsvermögen geübt. Das genaue Beschreiben des musikalischen und sonstigen Geschehens und Erlebens der Musik, regt zu genauer Beobachtung und Lenkung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte an (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 138-141). Auch Lutz Hochreutener behauptet, dass eine wie eben beschriebene Reflexion den Bereich der Kognition anrege (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 44). Die Reflexion von Handlungen und Gefühlen, die

während der Therapiestunden auftreten, gehört zur psychomotorischen Arbeitsweise. Die Arbeit mit Musik bietet also eine wertvolle Basis für eine solche Reflexion.

Es wurde schon an anderer Stelle erwähnt, dass Musik oft mit bestimmten Erinnerungen einhergeht und Erinnerungen auslöst (vgl. z.B. Spitzer, 2014, S. 357ff.). Dies bedeutet, dass die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Psychomotoriktherapie genutzt werden können, um Kinder auch beim Erlernen von motorischen Fertigkeiten zu unterstützen. Die Musik kann das Lernen lustvoller gestalten und die Abspeicherung im Gedächtnis erleichtern, was auch stark mit dem Zusammenhang zwischen Emotionen und Musik zu tun hat (vgl. ebd.)

Weiter sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass viele Fachpersonen die Meinung äussern, dass beim musikalischen Handeln die Kreativität des Kindes gefördert und angeregt werde (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 154; Lutz Hochreutener, 2009, S. 45).

Bewegung

*«Musik regt in vielfältiger Weise Bewegung
und Tanz an»
(Beck-Neckermann, 2002, S.110).*

Es besteht eine enge Verbindung zwischen Musik und Bewegung, wie folgende zwei Zitate verdeutlichen. «Musik ist Bewegung ... Musik führt zu Bewegung ... Körperliche Bewegung führt zu Musik» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 209). «Rhythmus und (Körper-)Bewegung scheinen untrennbar miteinander verbunden zu sein» (Krepcik, 2012, S. 57).

Stadler Elmer erklärt, dass Musik in Form von Schallwellen über das Ohr und durch Vibrationen über das Skelett wahrgenommen wird (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 5). Musik löst also körperliche Empfindungen und eine Art «innere» Bewegungen aus (vgl. ebd.). Plahl und Koch-Temming beschreiben diese als unsichtbare körperliche Reaktionen, wie minimale Muskelbewegungen oder eine Veränderung des Herzschlages und Pulses (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 26). Genauso können dann auch grössere, sichtbare Bewegungen zum Vorschein kommen (vgl. Hirler, 1998, S. 126ff.). Dies können physische Bewegungen während des Musikspiels, des Singens, Mitschwingen des Körpers, Wippen des Fusses und auch Tanz oder andere Bewegungen und Veränderungen im Muskeltonus sein (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 24; Auhagen, 2005, S. 231).

Bewegung bildet die Grundlage für Musik und rhythmische Bewegungen kreieren Musik. Rhythmus oder rhythmische Motive sind in allen Bewegungsspielen zu beobachten (vgl. Neikes, 1993, S. 29ff.). Neikes erklärt, dass es gewisse motorische Vorgänge benötige, um Geräusche und Musik zu produzieren. Zudem verlange ein differenziertes Produzieren von Geräuschen, Klängen und Rhythmen einen bestimmten Grad von Körpergefühl und Kontrolle des Bewegungsapparates (vgl. ebd.).

Beate Affolter schreibt im Buch *Psychomotoriktherapie* (1991) folgendes:

Wenn [das Kind] Musik/Geräusche macht, kann es im Tun viele Bewegungen spielerisch lernen und verfeinern. Es wird etwas gerne wiederholen (=Training), wenn es als Ergebnis seiner Bewegung etwas hört, was ihm gefällt. Oft gelingt ihm die Bewegung gerade deshalb eher, weil es nicht nur auf die exakte Ausführung der Bewegung gerichtet ist, sondern auf den Klang, das Rasseln oder Klappern, welches es erzeugt (z.B. Fingerhut-Trommeln). (Affolter, 1991, S. 86)

Werden Geräusche oder musikalische Sequenzen live hergestellt, braucht es Bewegung, damit Klänge oder Musik überhaupt in einem Raum produziert werden können. Die Erzeugung von Klängen oder Musik geht nicht ohne die Koordination von Fingern, Händen, Armen, Beinen oder auch des ganzen Körpers. Es kommt vor, dass sich Kinder mit, am oder um ein Instrument bewegen (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 114).

Rhythmen und Merkmale von Bewegungen können in verschiedener Weise in einer Therapiestunde aufgenommen und musikalisch begleitet werden oder es können auch Rhythmen und Stimmungen vorgegeben werden, damit sich das Kind daran orientieren kann. Musik kann also Bewegung anregen, unterstützen oder anleiten, strukturieren und begleiten. Rhythmus bildet dabei das verbindende Element von Musik und Bewegung (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 115). Als Beispiel regt langsame, ruhige Musik auch zu langsamen Bewegungen an. Diese Eigenschaft der Musik wird und wurde in der Psychomotoriktherapie häufig unter Einbezug des Klaviers verwendet, wie in den Gesprächen mit den Psychomotoriktherapeutinnen Regula Burger, Doris Hertig, und J.M. in Erfahrung gebracht wurde (s. Anhang 4).

Eine besondere Herangehensweise kann Body-Percussion anbieten, denn sie fördert unter anderem die Beweglichkeit, Bewegungsfreude und Koordination (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 207). Im Musikspiel können motorische Fertigkeiten geübt und präzisiert werden, sowie körperliche und auch psychische oder emotionale Blockaden und Spannungen verringert oder gelöst werden (vgl. ebd., S. 45). Musik fördert und fordert neben grobmotorischen Bewegungen auch die Feinmotorik. «Von den feinmotorischen Bewegungen können wir ... sagen, dass sie zu den wichtigsten und häufigsten klang-bildenden Aktivitäten gehören» (Hirler, 1998, S. 37).

Es gibt eine Langzeitstudie, deren Resultate einen Zusammenhang zwischen motorischen Fähigkeiten und musikalischer Betätigung aufzeigen (vgl. Gruhn, 2003, S. 52f.). Die Studie belegt, dass sich musikalische Förderung positiv auf die Koordination und Synchronisation von Bewegungen auswirkt. Die Kinder, die eine sehr gute Kontrolle über ihre Bewegungen aufzeigten, konnten Rhythmen am präzisesten wiedergeben und Töne am reinsten nachsingen (vgl. ebd.). Ausserdem lernen gerade kleinere Kinder ihre Bewegungen zu koordinieren und zu verfeinern, indem sie sie rhythmisch wiederholen und üben (vgl. ebd., S. 69). Wenn ein Kind in der Psychomotoriktherapie seine Bewegungskoordination verfeinern soll, besteht also die Möglichkeit die Bewegung rhythmisch-musikalisch zu begleiten und somit den Lernprozess zu unterstützen.

Grafomotorik

*«Grafomotorik wird durch Musik etwas
Anderes»
(Gespräch mit Burger, 2019, s. Anhang 4).*

Die Grafomotorik ist ein wichtiges Teilgebiet der Psychomotoriktherapie in der Schweiz. Kinder werden im Zeichnen, Schreiben und der Komplexität, die hinter diesen Vorgängen steckt, begleitet und unterstützt. «Die Schrift ist die feinste Koordinationsleistung des Menschen» (Naville & Marbacher, 1999, S. 4). Der Schriftspracherwerb ist für gewisse Kinder eine sehr anstrengende und nervenaufreibende Angelegenheit, welche viel Übung und Wiederholung benötigt. Musik kann diesen Prozess sehr erleichtern. Sie kann Kinder und ihre Bewegungsabläufe bei Grafomotorik-Übungen begleiten, strukturieren, ermutigen, anregen und ihr Durchhaltevermögen unterstützen (vgl. Gespräch mit Burger, 2019, s. Anhang 4). So

kann auch der Zeichen- und Bewegungsfluss durch eine musikalische Begleitung unterstützt werden (vgl. Gespräch mit Burger, 2019, s. Anhang 4). Gesang oder Sprechgesang eignen sich ebenso für die Begleitung von Grafomotorik-Übungen. Ein Wort kann beispielsweise immer wieder rhythmisch gesagt werden, während sich eine Schreibbewegung ständig wiederholt. Das Sprechen des Wortes begleitet die Bewegung und soll helfen, die Eigenschaften und sich den Ablauf der Bewegung einzuprägen.

Lieder und Verse können als Begleitung von Fingerbewegungen dienen, wobei unter anderem die für das Schreiben notwendige Fingerbeweglichkeit trainiert werden kann. Ein Beispiel dafür ist die CD *Fingerbewegungen nach Musik* (Stehn, 1999) und das dazu passende Buch *Hilfe für das schreibauffällige Kind* (Stehn, 2011).

Musik beinhaltet also auch im Bereich der Grafomotorik viele Möglichkeiten, eher trockene Übungen lustvoll zu gestalten und die Motivation der Kinder anzukurbeln oder aufrechtzuerhalten.

2.4.4. Weitere Aspekte der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie

Improvisation

Ein wichtiger Anteil in der psychomotorischen Arbeit besteht darin, Handlungen, Äusserungen und Impulse des Kindes spontan aufzunehmen und zu spiegeln, zu vergrössern oder in abgeänderter Form zu thematisieren, um so auf Handlungen der Kinder eingehen zu können. Improvisation gehört also zum Berufsalltag und es liegt auf der Hand, dass sich auch die Improvisation mit musikalischen Elementen dafür eignet.

Es kann sehr anregend und spannend sein, mit rhythmischen, melodischen und in irgendeiner Form musikalischen Elementen zu improvisieren. Bei der Improvisation werden verschiedenste Wahrnehmungs- und Handlungsbereiche beansprucht. Laut Hegi werden beim Improvisieren Innen- und Aussenwelt sowie Denken und Fühlen miteinander verbunden, inter- und intrapersonale Beziehungen werden dabei eingegangen und erlebt (vgl. Hegi; in Vogel, 2011, S. 77).

So können zum Beispiel Therapeut_innen Rhythmen oder Geräusche, die Kinder spontan machen oder äussern, nachahmen und Raum geben, was wiederum den Kindern ermöglicht, sie bewusster wahrzunehmen. Durch solch ein Nachahmen, kann nonverbal mit dem Kind in Kontakt getreten und mit ihm kommuniziert werden. Gerade dies kann sehr hilfreich sein, um auch schwierige Themen oder negative Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

Improvisieren mit musikalischen Mitteln kann das Selbstvertrauen stärken, sowie Flexibilität und Kreativität ausbauen. Zusätzlich wird bei der Improvisation hohe Aufmerksamkeit gefordert, Persönliches wird preisgegeben und gleichzeitig wird geübt, sich anzupassen und sich auch mal im Hintergrund zu halten (vgl. Witoszynskyj, 1997, S. 150f.).

Singen

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, in der Psychomotoriktherapie zu singen und mit «ganz gewöhnlichen» Liedern zu arbeiten, da die menschliche Stimme als vielseitiges «Instrument» genutzt werden kann. Denn «die Stimme ist das Urinstrument des Menschen – ein Kind singt bereits, bevor es spricht. Daher ist das Singen besonders für Kinder eine wichtige musikalische Ausdrucksmöglichkeit» (Vogel, 2011, S. 77). Lutz Hochreutener schreibt ein ganzes Kapitel über Lieder in der Musiktherapie (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 178ff.). Das Singen

von Liedern eröffnet viele verschiedene Impulse und Gestaltungsmöglichkeiten, welche auch in der Psychomotoriktherapie Anwendung finden können.

Im Kontext dieser Arbeit wird jedoch nicht ausführlicher auf die Bedeutung und Rolle der Stimme und des Singens eingegangen, da das ein Thema für sich wäre.

Musikalische Spiele und Musikinstrumente

Musikalische Spiele eignen sich, um in Kontakt zu treten. Spiel ist, neben der Bewegung, das Hauptmedium, dessen sich die Psychomotoriktherapie bedient und Spiel ist in der kindlichen Entwicklung von grosser Bedeutung. «Der funktionale Wert des Spiels besteht von frühem Alter an in der körperlichen Betätigung, im Üben der Sensomotorik und im Einüben von sozialen Rollen. Spiel legt zudem ein Fundament für die schöpferische Auseinandersetzung mit Material, Zeichen und Symbolen» (Stadler Elmer, 2015, S. 19). Verschiedene Spielformen (z.B. Parallelspiel, Symbolspiel, Rollenspiel oder Regelspiel), die in der kindlichen Entwicklung von Bedeutung sind, können auch anhand von musikalischen Spielen umgesetzt werden (vgl. Ribke, 1997, S. 116). Wie allgemein im Spiel, kann ein Kind ebenso im Spiel mit Musik beispielsweise Ängste überwinden und Themen be- und verarbeiten (vgl. Plahl & Koch-Temming, 2005, S. 84). Im (Musik-)Spiel gelangen Kinder häufig in ein *Flow-Erleben*, wobei sie ganz in die Situation, ins Spiel vertieft sind und «eins mit dem Tun» werden (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 23). Kinder können innerhalb ihres Spieles nichts falsch machen, steigern so ihr Existenzbewusstsein und ihre Selbstkompetenz (vgl. ebd.). Lutz Hochreutener (2009) beschreibt auch den Einsatz von Rollenspiel in der Musiktherapie ausführlich und verdeutlicht, dass das Rollenspiel durch Musik bereichert und unterstützt werden kann. Sie beschreibt zudem welche Funktionen Musik im musiktherapeutischen Rollenspiel einnehmen kann (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 232ff.).

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz von Musikinstrumenten. Sie können auch «nichtmusikalisch», zum Beispiel als Spielzeuge verwendet werden oder als Projektionsfläche dienen (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 70ff.). Ein Musikinstrument kann etwa symbolisch für Personen stehen (vgl. ebd.) oder Übergänge und Abschiede erleichtern, indem das Kind in solchen Situationen sein Musikinstrument in die Hände nimmt und so seine Emotionen selbst regulieren kann (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 66f.). Lutz Hochreutener zeigt in ihrem Buch *Spiel – Musik – Therapie* unterschiedliche Aspekte von Musikinstrumenten und ihrem Gebrauch in der Musiktherapie auf (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 64ff.).

Body-Percussion

Bei Body-Percussion entsteht automatisch eine Verbindung von Geräusch, Bewegung und Wahrnehmung. Sie eignet sich gut, um frei zu improvisieren oder ein eigenes Klatschspiel zu erfinden, wodurch Kreativität gefördert werden kann. Bei Sequenzen mit Body-Percussion ist ein achtsamer Umgang mit dem eigenen und – je nach dem – auch anderen Körpern nötig. Die Bewegungen, das Klatschen und Klopfen sollen schmerzfrei sein und zugleich klingen, und schnelle Bewegungen sollen zu keinen Verspannungen führen (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 207). Die Body-Percussion bildet eine hervorragende Möglichkeit, um neben motorischen Fertigkeiten auch Aufmerksamkeit, Konzentration und Achtsamkeit gegenüber sich selbst und anderen zu üben.

Ein Spielbeispiel

Es gibt zahlreiche Bewegungsspiele, die von Musik begleitet werden oder bei denen die Musik im Zentrum steht. In der Sammlung musikalischer Interventionen für die Psychomotoriktherapie (s. Anhang 1) sind einige konkrete Beispiele von Spielen und Interventionen beschrieben.

Stellvertretend für viele andere Möglichkeiten möchte ich hier das bekannte *Bewegungs-Stopp-Spiel* erwähnen, bei dem sich die Kinder zu Musik bewegen und wenn die Musik verstummt, regungslos in ihrer momentanen Körperstellung verharren, bis die Musik weiterspielt. Dieses Beispiel zeigt auf, wie leicht und alltäglich Musik in die Arbeit mit Kindern einfließen kann. Die Idee scheint simpel, dieses Spiel kann jedoch mit komplexen Vorgängen im Gehirn und im Menschen in Verbindung gebracht werden. Ich möchte einige Stichworte nennen, was bei einem Bewegungs-Stopp-Spiel zum Tragen kommen oder gefördert werden kann:

- Kreativität beim freien Bewegen
- motorische Tätigkeit, verschiedene Arten von Bewegungen und Bewegungsausführungen
- genaues Hinhören und Konzentration, um zu merken, wann die Musik stoppt
- Wahrnehmung des eigenen Körpers in der Bewegung und im Stillstand
- räumliche Orientierung, Wahrnehmung des Raumes
- Wahrnehmung von sich selbst und der anderen Kinder im Raum
- exekutive Funktionen, der Bewegungsdrang muss auf Knopfdruck gehemmt werden

Dieses Beispiel zeigt auf, wie vielschichtig, passend und wertvoll die Arbeit mit Musik für die Psychomotoriktherapie sein kann.

Abschliessende Bemerkungen

Wie bei anderen Arbeitsansätzen in der Psychomotoriktherapie (z.B. im Hinblick auf den Einsatz verschiedener Medien, Materialien oder Sinneseindrücken) ist auch bei der Musik und bei der Verwendung von Musikinstrumenten zu beachten, dass jedes gewählte Mittel bei jedem Kind individuelle und unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es können Reaktionen auftreten, welche nicht vorhersehbar oder einzuordnen sind. Je nach vorangegangenen Erfahrungen und Erinnerungen können unterschiedliche Emotionen ausgelöst werden, welche mit Vorsicht zu behandeln sind (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 57). Für Therapeut_innen ist es wichtig, dies stets gegenwärtig zu haben, sorgfältig zu handeln und auf verschiedenste Reaktionen der Kinder individuell einzugehen.

Zusätzlich sollten, wie jede therapeutische Intervention, musikalische Interventionen individuell auf das Kind, seine momentane Situation und Vorlieben abgestimmt werden. Es gibt keine Standardinterventionen, welche bei jedem Kind immer auf die gleiche Weise durchgeführt werden können.

3. Entwicklung und Beurteilung der Sammlung «12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie»

Eine Zielsetzung dieser Bachelorarbeit war von Anfang an, dass ein konkretes «Produkt» erarbeitet werden soll, das in der psychomotorischen Praxis verwendet werden kann.

Bei den einzelnen hier vorgestellten Interventionen wurde darauf geachtet, dass sie möglichst einfach und mit wenig Material umsetzbar sind. Aus diesem Grund lag der Fokus bei den konkreten Interventions-Angeboten darauf, dass der eigene Körper (Stimme, Body-Percussion) und leicht zugängliche (Alltags-)Materialien verwendet werden können, wie zum Beispiel Kartonschachteln, Büchsen, Flaschen oder anderes.

Ein weiterer Grundgedanke für die Entwicklung der Interventionen bestand darin, dass die Interventionen ohne spezifische musikalische Vorkenntnisse praktiziert werden können. Um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der hier vorgestellten musikalischen Interventionen aufzuzeigen, wurden sie unterschiedlichen Förderbereichen zugeordnet.

Von den insgesamt zwölf Interventionen wurden jeweils zwei einem der folgenden Förderbereiche zugeordnet, welche auch im Kapitel 2 dieser Bachelorarbeit verwendet werden: *Wahrnehmung und Sinne, Emotionen und Fühlen, Sozialkompetenz und Verhalten, Kognition und Denken, Bewegung und Grafomotorik.*

Die Auswahl der hier präsentierten Interventionen entstand über längere Zeit seit Sommer 2018. Dabei spielten sowohl Hinweise aus der Fachliteratur, Erfahrungen aus der Praxis von konsultierten Psychomotoriktherapeut_innen wie auch eigene Praxis-Erfahrungen eine Rolle.

In einem weiteren Schritt wurde die Sammlung der Interventionen von 15 Psychomotoriktherapeut_innen anhand eines Beurteilungsbogens bewertet. So wurden die Interventionen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und es konnten Verbesserungsvorschläge eingeholt werden. Der Beurteilungsbogen besteht aus sechs Fragen und zwei freien Feldern für Bemerkungen und Rückmeldungen (s. Anhang 2).

Die Auswahl der Psychomotoriktherapeut_innen für die Beurteilung meiner Sammlung musikalischer Interventionen wurde wie folgt getroffen. Zum einen wurde die Sammlung allen Psychomotoriktherapeutinnen, die ich schon zu den Expertinnengesprächen getroffen hatte und bei denen ich teilweise in Psychomotoriktherapiestunden hospitieren konnte, zugeschickt. Diese fünf Bögen kamen alle zurück und so konnten fünf „musikalische“ Expertinnenmeinungen zu den Interventionen eingeholt werden. Die Sammlung musikalischer Interventionen und der entsprechende Beurteilungsbogen wurden zudem über die kantonalen Sektionen des Berufsverbandes an 40 bis 60 Psychomotoriktherapeut_innen verschickt. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt, da die Anfragen mehrfach weitergeleitet wurden. Das Ziel war, aus verschiedenen Kantonen Rückmeldungen von Psychomotoriktherapeut_innen im Hinblick auf die Praxistauglichkeit zu erhalten, die nicht alle spezifische Erfahrung in der Arbeit mit Musik hatten. Total gab es einen Rücklauf von 15 aussagekräftigen Beurteilungsbögen.

Die verschiedenen Rückmeldungen aus den ausgefüllten Beurteilungsbögen haben es ermöglicht, die musikalischen Interventionen nochmals zu überarbeiten. Die Zuordnung der Interventionen zu den einzelnen Förderbereichen wurde nach der Beurteilung durch die befragten Psychomotoriktherapeutinnen angepasst. Ebenso wurden gewisse Umformulierungen vorgenommen und es wurden Beispiele für «geräuscherzeugende

Alltagsmaterialien» eingefügt. Die Sammlung wurde dann noch mit Fotos ergänzt, um sie attraktiver zu gestalten und einige Interventionen einfacher verständlich zu präsentieren.

Zu jeder Intervention gibt es eine kurze Anleitung, es werden mögliche Varianten beschrieben und es wird auf die jeweiligen Funktionen hingewiesen, welche die Musik bei den einzelnen Interventionen einnehmen kann.

3.1. Auswertung der Beurteilungsbögen

Aus den ausgefüllten Beurteilungsbögen geht hervor, dass die Sammlung musikalischer Interventionen verständlich formuliert ist und die Interventionen grundsätzlich in die psychomotorische Praxis passen.

Nebst den spezifischeren untenstehenden Ergebnissen ergaben die Beurteilungen auch folgende eher allgemeine Schlussfolgerungen. Psychomotoriktherapeut_innen sollten sich stets bewusst sein, dass Aktivitäten immer mit persönlichen Empfindungen und Emotionen verbunden sind und dass musikalische Interventionen aufgrund verschiedener Vorerfahrungen unterschiedliche, zum Teil emotionale Reaktionen hervorrufen können. Ausserdem ist wichtig zu beachten, dass musikalische Aktivitäten und Handlungen immer mit Wahrnehmungseindrücken und deren Verarbeitung verbunden sind, und dass stets das Gehirn und somit gewisse kognitive Erfahrung oder Leistung mit einer musikalischen Handlung und deren Verarbeitung verbunden ist.

A. Praxistauglichkeit der Ideen

Bei diesem Item des Beurteilungsbogens konnten die einzelnen Interventionen von «ungeeignet», «eher ungeeignet» über «geeignet», «gut geeignet» bis «sehr gut geeignet» beurteilt werden.

Die Beurteilungsmöglichkeiten der Interventionen bezüglich Praxistauglichkeit wurden mit Werten von 0 bis 4 (0=ungeeignet und 4=sehr gut geeignet) versehen und anschliessend wurde für jede Intervention ein Durchschnittswert ausgerechnet (s. Anhang 3). Daraus kann abgeleitet werden, dass die folgenden Interventionen 1. *Musik-Stopp-Spiel*, 2. *Musik in Bewegung umsetzen*, 5. *Begleitung von Schreiben und Zeichnen* und 10. *Begrüssen und Verabschieden* als am besten geeignet für die psychomotorische Praxis eingestuft wurden. An nächster Stelle kommen 3. *Spürinstrument*, 11. *Geräusch-Memory* und 12. *Signal-Spiel*. Darauf folgen 8. *Gefühle Trommeln* und 9. *Fragen und Antworten*. Die niedrigsten Bewertungen erhielten 4. *Hallo Körper*, 6. *Imitationsspiel* und 7. *Musikbild*, wobei diese Durchschnitte immer noch bei mehr als «geeignet» liegen.

Vier Interventionen bekamen je eine einzelne Bewertung als «eher ungeeignet»: 4. *Hallo Körper*, 6. *Imitationsspiel*, 7. *Musikbild* und 8. *Gefühle Trommeln* (s. Anhang 3).

Da die meisten Bewertungen im Bereich zwischen «geeignet» bis «sehr gut geeignet» lagen, wurden alle Interventionen beibehalten und keine aus der Sammlung gestrichen. Hier soll angemerkt werden, dass es drei Möglichkeiten gab, die Interventionen positiv zu bewerten («geeignet», «gut geeignet» und «sehr gut geeignet») und nur zwei Möglichkeiten eine negative Bewertung abzugeben («eher ungeeignet» und «ungeeignet»). So wurde ungewollt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Mehrheit der Interventionen positiv bewertet wurden. Vermutlich hat dies die Resultate jedoch nicht schwerwiegend beeinflusst.

B. Zuordnung der Förderbereiche

Bei dem Auswerten und Vergleichen der Resultate der ausgefüllten Beurteilungsbögen wurde sichtbar, dass acht Interventionen allen aufgelisteten Förderbereichen zugeordnet werden können. Viele Interventionen wurden zugleich mehreren verschiedenen Förderbereichen zugeordnet, was möglicherweise verdeutlicht, dass die Interventionen vielschichtig sind und simultan verschiedene Bereiche des menschlichen Verhaltens oder der kindlichen Entwicklung thematisieren. Dies deutet auf eine Komplexität musikalischer Handlungen oder allgemein menschlicher Handlungen hin. Ausserdem wurden in den Beurteilungsbögen alle Interventionen dem Förderbereich *Wahrnehmung und Sinne* zugeordnet, was aufzeigt, dass Bewegung und Handlungen immer mit Wahrnehmung über verschiedene Sinneskanäle zu tun haben.

Auch die Förderbereiche *Emotionen und Verhalten* und *Kognition und Denken* kommen bei allen Interventionen vor, weshalb folgende Hypothesen aufgestellt werden können:

1. zu *Emotionen und Verhalten*: Jede menschliche Aktivität ist automatisch mit einer emotionalen Befindlichkeit behaftet und kann nicht losgelöst von persönlichen Erfahrungen, Erinnerungen und damit verbundenen Gefühlen ausgeführt werden.

2. zu *Kognition und Denken*: Das Gehirn ist an allen Handlungen beteiligt - ohne Hirnaktivität kann sich der Mensch nicht betätigen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass im Kontext der vorliegenden Sammlung musikalischer Interventionen der Förderbereich der Grafomotorik am leichtesten von den anderen abzugrenzen scheint.

C. Persönliche Einschätzung

Beim Vergleichen der beiden Fragen «Welche Intervention würden Sie am ehesten in der Praxis anwenden?» und «Welche Übung(en) war(en) neu für Sie?» kann die Tendenz beobachtet werden, dass schon bekannte/nicht neue Interventionen tendenziell auch vermehrt in der Praxis Anwendung finden werden. (s. Anhang 3, Auswertung der Resultate zum Teil C. des Beurteilungsbogens).

Die Interventionen 1. *Musik-Stopp-Spiel* und 2. *Musik in Bewegung umsetzen* waren für keine der befragten Personen neu und erhielten die meisten Bewertungen hinsichtlich deren Anwendung in der Praxis. Bei den Interventionen 10. *Begrüssen und Verabschieden*, 11. *Geräusch-Memory* und 12. *Signal-Spiel* ist eine ähnliche Tendenz zu sehen.

Die Antworten unter «C. Persönliche Einschätzung» kann bestätigen, dass alle Interventionen der Sammlung für die Psychomotoriktherapie geeignet sind.

Die beiden Fragen «Welche Intervention würden Sie am ehesten in der Praxis anwenden?» und «Welche Intervention(en) würden/werden Sie in Ihr Repertoire aufnehmen?» sind sehr ähnlich und ihr Unterschied wurde durch die Formulierung nicht klar. Mit der ersten Frage sollten hypothetische Antworten erhalten werden, über Interventionen, die möglicherweise in der Therapie Anwendung finden würden. Die zweite Frage sollte die Interventionen ausfindig machen, welche die Therapeut_innen am ehesten direkt in der Praxis ausprobieren werden. Die Formulierungen der Fragen ist zu bemängeln und sollte bei einem zweiten Beurteilungsdurchgang abgeändert werden.

4. Schlussfolgerungen

In diesem Schlusskapitel geht es darum, die wichtigsten Erkenntnisse und Aussagen aus der vorliegenden Bachelorarbeit zusammenzufassen, nochmals in den Kontext der Psychomotoriktherapie zu stellen und ein persönliches Fazit zu ziehen.

4.1. Beantwortung der Fragestellungen

Welches Potenzial der Arbeit mit Musik kann aus den Fachbereichen der Rhythmik, musikalischen Früherziehung und der Musiktherapie für die Psychomotoriktherapie abgeleitet werden?

Die Literaturrecherche im Rahmen dieser Bachelorarbeit ergab, dass Musik ein sehr grosses Potenzial für die Anwendung in der psychomotorischen Praxis aufweist. Musik kann grundsätzlich in allen Förderbereichen und psychomotorischen Fragestellungen förderlich wirken und als pädagogisch-therapeutisches Medium eingesetzt werden. Dies hat sicher mit der ganzheitlichen, vielschichtigen Wirkung von Musik auf den Menschen zu tun, wodurch «automatisch» verschiedene Bereiche des physischen und auch des psychischen Erlebens gleichzeitig angesprochen werden. Dieses umfassende Potenzial von Musik entspricht den psychomotorischen Ansätzen, weil Zusammenhänge von Psyche und Körper, und deren gegenseitiges Beeinflussen Grundlagen der Psychomotoriktherapie bilden. Musik kann sowohl physische Abläufe und Veränderungen hervorrufen, wie auch psychische Zustände verändern. Sie kann zum Beispiel körperlich beruhigend oder aktivierend wirken und den Menschen emotional beeinflussen oder Erinnerungen wecken.

Nebst der ganzheitlichen und umfänglichen Wirkungsweise erweitert sich das Potenzial von Musik in der Psychomotoriktherapie dadurch, dass Musik ein nonverbales Medium ist und einen alternativen Zugang zu den Kindern bietet, in Ergänzung zu sprachlichen oder visuellen Reizen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass das Arbeiten mit Musik sowohl das emotionale wie auch soziale Lernen unterstützen kann.

Welche Funktionen kann Musik in der Psychomotoriktherapie einnehmen?

Es gibt verschiedene Funktionen, die Musik in der Therapie einnehmen und erfüllen kann, vgl. Kapitel 2.4.1. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gewisse Funktionen eher im emotionalen Bereich Unterstützung bieten können, andere Funktionen der Strukturierung und Orientierung dienen und wieder andere mehr im sozialen Bereich angesiedelt sind. Zudem kann Musik auch Ausdruck und Wahrnehmung von unterschiedlichsten Begebenheiten, Zuständen, Gefühlen und Gedanken fördern.

In welchen Förderbereichen lässt sich Musik in der Psychomotoriktherapie einsetzen?

Musik kann grundsätzlich in allen denkbaren Förderbereichen als pädagogisch-therapeutisches Medium eingesetzt werden. In dieser Bachelorarbeit wurden folgende Förderbereiche genauer betrachtet: *Wahrnehmung und Sinne, Emotionen und Fühlen, Sozialkompetenz und Verhalten, Kognition und Denken, Bewegung und Grafomotorik.*

Was gibt es für konkrete Möglichkeiten, musikalische Interventionen in der Psychomotoriktherapie niederschwellig einzusetzen?

Es gibt zahlreiche Interventionsmöglichkeiten von Musik, die ohne spezielle musikalische Kenntnisse angewendet werden können. Aus der hier präsentierten Sammlung «12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie» und deren Beurteilung geht hervor, dass sich tendenziell klar strukturierte und rhythmische Interventionen besser für den niederschweligen Einsatz eignen und freiere Interventionen, die mehr mit Klang zu tun haben, etwas schwieriger umzusetzen sind. Dazu kommt, dass sich schon aus anderen Kontexten bekannte musikalische Spiele oder Interventionen gut zu eignen scheinen, weil so keine Einarbeitung durch die Therapeut_innen notwendig ist. Die konkreten musikalischen Interventionen sind im Anhang 1 zu finden.

4.2. Zusammenfassung

Vielschichtige Wirkung von Musik

Musik lässt sich unterschiedlich in der Psychomotoriktherapie einsetzen. Therapeut_innen können anhand von Musik Handlungen der Kinder unterstützen und begleiten, und die Kinder können auch selbst musikalisch tätig sein. Letzteres unterscheidet sich von dem «passiven» Erlebnis von Musikhören und die Kinder lernen die Musik und sich selbst auf neue Weisen kennen. Einerseits kann durch spontane, unreflektierte und ungeplante Aktionen Musik entstehen, andererseits kann Musik genau eingeübt und klar strukturiert zum Ausdruck gebracht werden. In der Psychomotoriktherapie soll die Art des Einsatzes von Musik bewusst gewählt werden und je nach Setting, Aktivität, momentanen Themen in der Therapie und Persönlichkeiten der Kinder individuell angepasst werden.

Musik spricht den Menschen ganzheitlich, also auf verschiedenen Ebenen an, wie oben bei der Beantwortung der Fragestellungen erklärt. Das Ziel der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie besteht darin, die Kinder optimal und individuell zu fördern. Die Musik bildet ein geeignetes Medium, um an ganz unterschiedlichen Förder- und Therapiezielen arbeiten zu können.

Musik als gleichzeitig alltägliches wie auch besonderes Medium

Musik spielt in allen Kulturen weltweit eine wesentliche Rolle. Musik ist allgegenwärtig und alltäglich. Genau deswegen ist es sinnvoll, Musik in der Psychomotoriktherapie anzuwenden. Musik ist ein Medium, welches sich von anderen Medien, wie beispielsweise dem sprachlichen oder visuellen Kommunizieren unterscheidet. So kann mit Musik in vielen Situationen ein anderer Zugang zu einem Thema oder einer Interaktion gefunden werden. Kinder sprechen oft besonders positiv und offen auf musikalische Interventionen an, Musik eignet sich aber bestimmt auch in der psychomotorischen Arbeit mit allen Altersgruppen.

Bewegung und Spiel

Musik passt sehr gut in die Psychomotoriktherapie, weil die beiden grundlegenden Handlungsgebiete der Musik mit den zwei wichtigsten therapeutischen Medien der Psychomotoriktherapie übereinstimmen: Bewegung und Spiel. Spiel ist eine Hauptbeschäftigung von Kindern und Bewegung bildet meist eine Grundlage fürs Spiel. Ohne Bewegung kann auch keine Musik entstehen und Musik regt oft zu Bewegung an. Es ist möglich, sowohl Musik zu kreieren und zu spielen (aktives Musikspiel), wie auch *zu* oder *mit* Musik zu

spielen, ohne dass eine Musikalität weder der Therapeut_innen noch der Kinder (oder älteren Adressat_innen) im Vordergrund steht oder Voraussetzung ist.

Uneingeschränktes Förderpotenzial

Musik kann als pädagogisch-therapeutisches Medium angewendet werden, um ganz unterschiedliche Problematiken und Themen zu bearbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Entwicklungsbereich die Problematik anzusiedeln ist. In dieser Bachelorarbeit (im Speziellen im Kapitel 2.4.3.) wird aufgezeigt, dass anhand von Musik die Bereiche *Wahrnehmung und Sinne, Emotionen und Fühlen, Sozialkompetenz und Verhalten, Kognition und Denken, Bewegung* und *Grafomotorik* gefördert werden können.

Unzählige Einsatzmöglichkeiten und mögliche Funktionen von Musik

Wie erwähnt, gibt es ganz verschiedene Aspekte, unter denen die Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Psychomotoriktherapie betrachtet werden können. In dieser Bachelorarbeit wurden folgende Eigenschaften der Funktionen von Musik in der Psychomotoriktherapie genauer betrachtet: die *strukturegebende, haltgebende, unterstützende, ausdrucksfördernde, (ver)bindende oder beziehungserschaffende* und *wahrnehmungsschulende* Funktion.

Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten von Musik erweitert sich noch, wenn die vielschichtige Wirkungsweise von Musik miteinbezogen wird. Die Zusammenhänge von psychischen und körperlichen Anteilen des Menschen und menschlichen Handelns können anhand von Musik beobachtet werden und bilden Ausgangspunkte der psychomotorischen Arbeit, wie sie oben bei der Beantwortung der Fragestellungen zusammengefasst werden.

Niederschwelliger Einsatz von Musik

Sowohl die Expertinnengespräche, die Praxisbesuche, sowie die fachlichen Bewertungen der Sammlung musikalischer Interventionen zeigen auf, dass sehr wohl einfache musikalische Elemente oder musikalische Interventionen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie verwendet werden können. Es braucht weder komplexe rhythmische, noch harmonische oder stimmliche Fähigkeiten, um in der Psychomotoriktherapie mit Musik zu arbeiten.

4.3. Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Musik ist sehr vielseitig einsetzbar und kann unabhängig vom zu behandelnden Thema oder Förderbereich verwendet werden. Es gibt ausserdem zahlreiche Studien und Belege dafür, dass Musik therapeutisch wertvolle Merkmale besitzt und umfassende Wirkungen hervorruft. All dies spricht für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie.

Es ist zu bedauern, dass Musik in den aktuellen Curricula der schweizerischen Psychomotorik-Ausbildungen und in der Praxis wenig Platz einnimmt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass simple musikalische Elemente in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können und dass auch diese Wirkung zeigen. Nichtsdestotrotz ist es von Vorteil und erleichtert es das Arbeiten mit musikalischen Elementen, wenn Therapeut_innen Interesse und gewisse Vorerfahrungen im Bereich der Musik haben. Aus den Expertinnengesprächen und Hospitationen in «musikalischen» Psychomotoriktherapie-Stunden kann abgeleitet werden, dass es hilfreich scheint, eine gewisse musikalische Bildung zu haben oder sogar Erfahrung aus der Musiktherapie oder aus dem musikpädagogischen Bereich zu besitzen. Es ist zwar nicht nötig, dass mit herkömmlichen Musikinstrumenten gespielt oder gearbeitet wird, die

Einsatzmöglichkeiten von Musik oder musikalischen Elementen kann jedoch erweitert werden, wenn Therapeut_innen beispielsweise Klavier spielen können.

Ein persönlicher Zugang zu Musik und zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Musik erhöht vermutlich die Erfolgchancen einer solchen Arbeitsweise. Dennoch sei betont, dass Interesse und Offenheit gegenüber musikalischen Ereignissen eine gute Grundlage für das Arbeiten mit Musik bilden und nicht zwingend Vorkenntnisse in Musiktheorie oder Instrumentenspiel notwendig sind. Eine Sensibilisierung der Wahrnehmung und Betrachtung akustischer Ereignisse als Musik (anstatt Lärm), kann eine ausreichende Voraussetzung für die Arbeit mit Musik sein.

4.4. Ausblick

Während der Entstehung dieser Bachelorarbeit tauchten verschiedene Möglichkeiten für weitere thematisch an diese Bachelorarbeit anknüpfende Arbeiten auf.

In meiner Literaturrecherche bin ich oft auf den Zusammenhang von Musik und Sprache oder von musikalischer und sprachlicher Entwicklung gestossen. Es wäre interessant, dieses Thema aus entwicklungspsychologischer Sicht zu behandeln oder auch mit Logopäd_innen zusammenzuarbeiten.

Es wäre sicherlich auch spannend, einen Förder- oder Wahrnehmungsbereich auszuwählen und ein «Trainingsprogramm» für diesen Bereich zu entwickeln. Ich persönlich fände es zum Beispiel sehr spannend, den Fokus auf Grafomotorik und Musik zu richten, denn die Grafomotorik bildet einen wichtigen Teil der Psychomotoriktherapie in der Schweiz und zu diesem Thema fand sich praktisch keine spezifische Literatur.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich auf ein Instrument oder eine Tätigkeit, wie zum Beispiel das Trommeln oder Body-Perussion zu beschränken, und daraus förderliche therapeutische Massnahmen und Übungen zu entwickeln. Der Fokus könnte auf den Körper als Musikinstrument gelegt werden und so könnte aufgezeigt werden, dass überall und ohne Hilfsmaterial musikalisch gearbeitet und gespielt werden kann.

Interessant wäre auch, den Einsatz des Klaviers in der Psychomotoriktherapie zu beleuchten, da das Klavier geschichtlich betrachtet eine wesentliche Rolle in der schweizerischen Psychomotoriktherapie spielte.

4.5. Fazit

Wie ich aufgezeigt habe, hat meiner Meinung nach der Einbezug von musikalischen Elementen in der Psychomotoriktherapie ein sehr grosses Potenzial. Ich hoffe, in meiner Arbeit das Interesse für die vielseitige Arbeit mit Geräuschen, Rhythmen und vielen anderen musikalischen Elementen geweckt zu haben. Weiter wünsche ich mir, dass die vorliegende Arbeit andere Therapeut_innen ermutigt, einmal ein Klatschspiel auszuprobieren oder zu schauen was geschieht, wenn über Töne, Klänge oder Rhythmen kommuniziert wird. Musikalische Biografien fallen nicht selten negativ auf, wenn oder weil Musik und das Musikmachen mit Leistung und Bewertung verbunden werden. Ich hoffe dieser Tendenz entgegenwirken zu können und aufzeigen zu können, dass Musik auch ohne deren (Be)Wertung sinnvoll eingesetzt werden kann und dass dadurch wertvolle Erfahrungen gesammelt werden können.

Aufgrund des ganzheitlichen, komplexen und vielseitigen Potenzials der Kombination von Musik und Bewegung wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, dass der Musik im Psychomotorik-

therapie-Studium an der *HfH* in Zukunft wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und dies auch auf die Praxis Ausstrahlung haben wird.

Die Auseinandersetzung mit dem mir gestellten Thema für meine Bachelorarbeit war sehr spannend und aufschlussreich. Ich fühle mich darin bestärkt, Musik in meinem zukünftigen Berufsalltag aktiv einfließen zu lassen.

5. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Stellenwert von Musik und Bewegung in verschiedenen Professionen S. 13
(vgl. Jucker, 2018, S. 2)

6. Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Psychomotoriktherapie-Ausbildungen in der Schweiz S. 11
(vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 9-11)
- Tab. 2: Les Fonctions de la Musique en Psychomotricité S. 18
(vgl. Barbu, n.d.)
- Tab. 3: Die Funktionen der Musik in der Psychomotorik S. 18
(vgl. Barbu, n.d., Original auf Französisch, deutsche Übersetzung von Berthoud, C. und Hammersley, C.)

7. Literaturverzeichnis

- Affolter, B. (1991). Musik in der Psychomotorischen Therapie. In Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* (S. 85-86). Bern: Edition SZH/SPC.
- Auhagen, W. (2005). Rhythmus- und Tempoempfinden. In H. de la Motte-Haber & G. Rötter (Hrsg.), *Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaften* (S. 231-249). Band 3. Laaber: Laaber-Verlag.
- Barbu, B. (n.d.). *Les Fonctions de la Musique en Psychomotricité*. Unveröffentlichtes Skript, Haute école de travail social, Genf.
- Beck-Neckermann, J. (2002). *Handbuch der musikalischen Früherziehung. Theorie und Praxis für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Berufsberatung. (2018). *Lehrer/in für musikalische Grundschulung/Früherziehung*. Verfügbar unter <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=7265>
- Bildungswerk Rhythmik e.V. (n.d.). *Rhythmik. Musik- und Bewegungspädagogik*. Verfügbar unter <https://www.bw-rhythmik.de/rhythmik/>
- Buschor, B. (2012). *Wenn Geschichten bewegen und Farben klingen. Psychomotorik und Expressive Arts mit Kindern. Ein Evolutionäres Konzept*. Zürich: Seismo.
- Contratto, G., Jäncke, L. & Bischofberger, N. (Urheber). (2013). *Die Kraft der Musik. Serie: Sternstunde Philosophie* [Fernsehsendung]. o.O.: Fernsehsender SF 1.
- Danuser-Zogg, E. (2013). *Musik und Bewegung. Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung. Ein Forschungsprojekt des Institute for Music Studies der Zürcher Hochschule der Künste*. (3. Aufl.). Sankt Augustin: Academia.
- Decker-Voigt, H.-H., Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (2008). *Lehrbuch Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- de la Motte-Haber, H. & Rötter, G. (2005). *Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaften*. Band 3. Laaber: Laaber-Verlag.
- Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft DMtG. (1998). *Definition – Berufsbild – Geschichte*. Verfügbar unter <http://www.musiktherapie.de/musiktherapie/definition>
- Evers, S. (2005). Hirnphysiologische Grundlagen der Musikwahrnehmung. In H. de la Motte-Haber & G. Rötter (Hrsg.), *Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaften* (S. 40-53). Band 3. Laaber: Laaber-Verlag.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Gruhn, W. (2003). *Kinder brauchen Musik. Musikalität bei kleinen Kindern entfalten und fördern*. Weinheim: Beltz.
- Günther Bastian, H. (2001). *Kinder optimal fördern – mit Musik*. (2. Aufl.). Mainz: Atlantis Musikbuch-Verlag.

- Hegi, F. (2010). *Improvisation und Musiktherapie. Möglichkeiten und Wirkungen von freier Musik*. Wiesbaden: Ludwig Reichert.
- Hegi, F. & Rüdüsüli, M. (2013). *Der Wirkung von Musik auf der Spur. Theorie und Erforschung der Komponenten*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Ludwig Reichert.
- Herdtwack, W. (2005). *Die Rhythmik. Von der Körpererfahrung zum ganzheitlich-kreativen Gestalten*. (2. Aufl.). München: Don Bosco.
- Hertig, D. (2006). *Musiktherapie und Psychomotorik*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hirler, S. (1998). *Kinder brauchen Musik, Spiel und Tanz. Bewegt-musikalische Spiele, Lieder und Spielgeschichten für kleine und grosse Kinder zur Gestaltung des musikalischen Alltags in Spielgruppen, Kindergärten, Grundschulen und für zu Hause*. Münster: Ökotoxia.
- Hirler, S. (2003). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. (7. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hirler, S. (2012). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Holzmann, L. & Thürig, J. (2018). *Musik – Ein ungenutztes Potential in der Psychomotorik therapie. Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten einfacher Musikinstrumente*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jäncke, L. (2012). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Huber.
- Jucker, D. (2018). *Elementare Musik in pädagogisch-therapeutischen Arbeitsfeldern*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jucker-Keller, D., Freuler, P., Wirsing, C. & Naville, S. und Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Urheber). (2011). *Suzanne Naville: Wege zur Psychomotoriktherapie*. [DVD & Booklet]. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Klotz, R. & Long, G. (2017). *Malen und Musik – Konzentrationsförderung in der Psychomotoriktherapie. Theoretische Hintergründe und praktische Übungen für die Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Koelsch, S. & Schröger, E. (2018). Neurowissenschaftliche Grundlagen der Musikverarbeitung. In A. C. Lehmann & R. Kopiez (Hrsg.), *Handbuch Musikpsychologie* (S. 461-481). Bern: Hogrefe.
- Krepcik, B. (2012). *Rhythmus und Körper. Eine Analyse der Wahrnehmung und Wirkung von musikalischem Rhythmus mit Fokus auf den Stellenwert der Musik- und Bewegungs pädagogik (Rhythmik)*. (Erstveröffentlichung als wissenschaftliche Masterarbeit, Wien 2010). Remscheid: Re Di Roma.

- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Kurrle, M. (2017). *Die Zappelbremse. Über die Wirkung von Musik und Musiktherapie auf Kinder mit ADHS*. Augsburg: Wissner-Verlag.
- Lehmann, A. C. & Kopiez, R. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Musikpsychologie*. Bern: Hogrefe.
- Lutz Hochreutener, S. (2009). *Spiel – Musik – Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kästner, J. (2015). *Wirkung von Musik. Eine Bestandsaufnahme bisher vorliegender wissenschaftlicher Erhebungen*. Hamburg: Bachelor + Master Publishing, Imprint der Diplomica Verlag GmbH.
- Mayer, J. L. (2014). *Wozu Musik? Gedanken und Erwägungen über Notwendigkeit und Brauchbarkeit*. Wien: Edition Konturen.
- Moser, H. J. (1951). *Musiklexikon*. Hamburg: Musikverlag Hans Sikorski.
- Naville, S. (1971). *Die Aufgabe der Musik in der psychomotorischen Therapie*. (Referat verschriftlicht am 1. schweiz. Forum für Musiktherapie. Lenk, 8.7.1971.) o.O.: o.V.
- Naville, S. & Pahlen, K. (Hrsg.). (1973). Einführung in die psychomotorische Therapie. Information für Heilpädagogen. Sonderdruck aus: *Musiktherapie*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Naville, S. & Marbacher, P. (1999). *Vom Strich zur Schrift. Ideen und Anregungen zum graphomotorischen Training*. (6. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Neikes, J. L. (1993). *Scheiblaue Rhythmik. Nach Prof. Dr. h.c. Mimi Scheiblaue, Schule für musikalisch-rhythmische Erziehung am Konservatorium Zürich*. (4. Aufl.). Sankt Augustin: Academia.
- Niermann, F. (Hrsg.). (1997). *Elementare musikalische Bildung. Grundfragen Praxisreflexionen Unterrichtsbeispiele*. Wien: Universal Edition.
- Plahl, C. & Koch-Temming, H. (Hrsg.). (2005). *Musiktherapie mit Kindern. Grundlagen – Methoden – Praxisfelder*. (1. Aufl.). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Plahl, C. (2018). Musiktherapie: in Praxis und Vorgehensweisen. In A. C. Lehmann & R. Kopiez (Hrsg.), *Handbuch Musikpsychologie* (S. 689-718). Bern: Hogrefe.
- Rittersberger, A. (2005). *Jedes Kind will musizieren. Musik macht Kinder intelligenter und selbstbewusster*. Mainz: Schott.
- Rötter, G. (2005). Musik und Emotion. Musik als psychoaktive Substanz - Musikalischer Ausdruck - Neue experimentelle Ästhetik - Emotionstheorien - Funktionale Musik. In H. de la Motte-Haber & G. Rötter (Hrsg.), *Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaften* (S. 268-338). Band 3. Laaber: Laaber-Verlag.

- Schäfer, T. & Sedlmeier, P., (2018). Musik im Alltag: Wirkungen, Funktionen und Präferenzen. In A. C. Lehmann & R. Kopiez (Hrsg.), *Handbuch Musikpsychologie* (S. 247-272). Bern: Hogrefe
- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie SFMT. (n.d.). *Was ist Musiktherapie?* Verfügbar unter <https://www.musictherapy.ch/musiktherapie/was-ist-musiktherapie/>
- Spitzer, M. (2014). *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk*. (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.
- Stehn, H. (1999). *Fingerbewegungen nach Musik* [CD]. Osdorf/b. Kiel: Finger & Bewegung.
- Stehn, H. (2011). *Hilfe für das schreibauffällige Kind. Feinmotorische Übungen zur Verbesserung grafomotorischer Fähigkeiten. Förderung - Therapie*. (7. Aufl.). Osdorf/b. Kiel: Finger & Bewegung.
- Stippler, R. (2011). *Musikalische Früherziehung. Entwicklung und Aspekte eines Faches im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts*. Mainz: Schott.
- Vogel, J. (2011). *Musik als Medium in der Sozialen Arbeit – Kinder fördern*. Wiesbaden: Ludwig Reichert.
- von Georgi, R. (2013). *Anwendung von Musik im Alltag. Theorie und Validierungsstudien zum IAAM*. Marburg: Tectum.
- Wachter Schmid, B., Burger, R. & Senn, R. (Urheber). (1995). *Bewegung ist mehr als Bewegen: Suzanne Naville und die Entwicklung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz* [DVD]. Zürich: Heilpädagogisches Seminar Zürich.
- Zarius, K.-H. (1985). Zur Problematik vorschulischen Musikunterrichts. In K.H. Zarius (Hrsg.), *Musikalische Früherziehung. Grundfragen und Grundlagen* (S. 9-23). Mainz: Schott.

Anhang 1:
«12 musikalische Interventionen für den Einsatz in der
Psychomotoriktherapie»

Anhang 2:
Beurteilungsbögen zur Sammlung «12 musikalische
Interventionen für den Einsatz in der
Psychomotoriktherapie»

Anhang 3:
Auswertung der Beurteilungsbögen

Anhang 4:
Expert_innengespräche